

Првослав Радић

УВОД У СРБИСТИКУ 2

Тезе

Филолошки факултет

Београд, 2019/2020.

I. СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ И ЛИНГВИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА. СРПСКИ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК

1. После вишевековног робовања под Турцима, устанак у Србији (1804) и буђење националне свести код Срба поново су у средиште ставили интерес за распрострањеност српског народа, о чему добро говори Обрадовићев и Караџићев рад (нпр. Караџићево *Срби сви и свуда*, 1849). Као и код других европских народа овог времена, и код Срба су језичка питања морала имати значајну улогу у савременом националном конституисању (исп. Радић 2016). С обзиром на то да је етнички припадао западној српској грани, Караџић се најпре усредсредило на западне домете српских говора укључујући и његов рад на лексикографији, фолклористици, али је рано показао интерес и за српске говоре на истоку и југоистоку, о чему говори и његова приватна преписка. Путујући или службујући по Видину и Неготину, он је већ раније имао прилике да се упозна с овим делом Шоплука (тзв. торлачке области), с његовим говором и фолклористичким особеностима. Караџић уочава *прелазни* карактер ових говора, сматрајући да они, ипак, у основи припадају српском језику. У једном писму П. Ј. Шафарику из 1827. године он напомиње: „Сад ћу нешто да Вас опоменем. Немојте Ви Србе бугарити. Не само што Љесковчани и Приштинци нијесу Бугари, него и сами Видинци и Ћипровчани [зап. Бугарска] и Пироћани по језику су ближе к Србима, него к Бугарима (премда не говоре чисто ни једним језиком). Не дајте се Ви преварити којеквким Бугарским ћифтама, које су, као сваки човек, ради свој род умложити“ (према Стојанчевић 1975: 17).

Караџић је имао извесна сазнања о томе да и у Македонији има српског становништва, о чему сведоче подаци које наводи у *Српском рјечнику* (1852) уз поједине одреднице (нпр. *Гостивар, Дибра, Крчава, Тетово*). Уз одредницу *Дибра* забележиће и следеће: „Ја сам на Цетињу видио два човјека из Дибре, који су доста добро говорили Српски, само што су у гдјекојијем ријечима заносили на Бугарски, и казивали су ми да онамо има много села по којима људи говоре онако као и они и зову се *Срби*, као и они што су говорили да су“ (према Радић 1993: 114). (И Дебранин Ђорђи Пуљевски, Караџићев савременик, забележиће да су српски и македонски блиски као што су, на другој страни, међусобно блиски руски и бугарски. Исто: 113). Овакви Караџићеви ставови нашли су делом потврде и у каснијим дијалекатским оцртавањима српског језичког простора на истоку и југоистоку (С. Новаковић, А. Белић, П. Ивић и др.).

2. Крај XIX и почетак XX века уз развој српске државе и нације доносио је наставак интереса за језичка истраживања српског етничког простора. То је сада омогућило већу окренутост према југоисточним и источним српским етничким границама – пре свега Косову и Метохији (тзв. Старој Србији), те Македонији, према српским областима које су још увек биле под Турцима. Поред низа грама-тичко-нормативистичких прилога, Јован Живановић ће, на пример, крајем XIX века објавити и један број радова из области српске дијалектологије који се управо баве овим областима (исп. *Особине ресавскога или косовопољског дијалекта*, 1888). Но, посебно је у вези с покретањем ових истраживања била значајна појава

Александра Белића (1876–1960, в. *Srpskohrvatski jezik* 1972), чијом је научном делатношћу била обележена читава прва половина XX века. Белићева студија под насловом *Дијалектолошка карта српског језика (Диалектологическая карта сербскога языка*, Санктпетербургъ 1906, с приложеном картом) оцењена је као „први озбиљан рад с прегледом граница свих најважнијих говорних типова“ (П. Ивић). Ова студија је, према самом аутору, била на линији утврђивања „дијалекатских граница српских говора“ (Белић 2000: 7), које аутор, у ствари, посматра у оквиру тзв. „општесрпског језика“. У оквиру овако замишљеног језичког простора, по Белићу ће „главни српски дијалекти“ бити распрострањени од Белограчка и Софије, на истоку, преко кумановске и кратовске области на југоистоку – до кајкавског дијалекта (који је, каже се, „мешовити говор, словеначко-српски“), на западу. „Српске дијалекте“, даље, дели на *источне*, *јужне* и *западне*, али је, по аутору, од најранијег времена српски језик подељен „на два основна говора која се негде у прошлости подударају, *чакавски* и *штокавски*“ (Исто: 11). Тако се под српски језик, између осталих (поред „призренско-тимочке“, „косовско-ресавске“, „зетско-босанске“ и других дијалекатских група анационалног назвања), укључује и „хрватска“ група дијалеката (у легенди на карти: „хорватскій“), тј. „чакавски“. Овакав приступ несумњиво је наставак Живановићевог виђења дијалекатске ситуације, које је хрватске говоре (по њему „коренити хрватски“, тј. „чакавски“) подводило под српски језик (в. Увод у србистику 1, XII). Уосталом, такав приступ, заснован на тзв. штокавско-чакавском јединству, потиче од старијих аутора, на пример П. Ј. Шафарика, В. Јагића, па и Ђ. Даничића. (Да се не познаје суштина Белићевог приступа, то би могло подсетити и на великохрватске идеје А. Старчевића, које су обухватале и васколико српско име – као тек локално хрватско обележје.)

Белићевим радом наставља се, дакле, удаљавање од Караџићеве поделе на „штокавицу“ као српски језик и „чакавицу“ (те и „кајкавицу“) као хрватски језик (исп. Радић 2019). Белићева категорија српског, тј. „општесрпског језика“ базирана је на српско-хрватској филолошкој вези (П. Ј. Шафарик, В. Јагић), у ствари, на „српскохрватском језику“, с тежњом да се ова веза у датом политичком тренутку можда преобликује и у „српско(-)хрватско-словеначки“ језик.

3. У погледу јаснијег језичко-националног разграничења, Белић је од самог почетка био претежно усмерен на источну и југоисточну област (исп. *Дијалекти источне и јужне Србије*, СДЗб I, 1905), утолико пре што је до Првог светског рата и пропасти Аустроугарске српска држава морала одустати од својих политичких интереса на западу. Но, стварањем југословенске државе на развалинама два царства, српски говори се и даље истражују превасходно у источним и југоисточним областима. То је време када Белић пише *Галички дијалекат* (СДЗб VII, 1935), студију о једном западномакедонском говору (област Дебра), где у опширном уводном делу сада констатује „српскохрватски штокавски“ (тј. „староштокавски“) карактер већег дела Вардарске Македоније, иако уз признање неких језичких посебности ове области, као што је вокализација полугласника (ъ→о, ь→е), – по Белићу, својеврсни језички „македонизам“. (То су, додуше, такође могла подупрети поједина политичка дешавања на унутрашњем, али и спољашњем плану.) Белићев однос према западним српским областима имао је другачију путању. Тај однос био је, изгледа, оптерећен Белићевом опседнутошћу и

усхићеношћу хрватским („чакавским“) говорима, а свакако и условљен политичким концепцијама о јужнословенском, пре свега српско-хрватско(-словеначко)м политичком јединству, чиме се овај приступ, у основи, није битно разликовао од аустријске културне концепције („илиризам“) намењене Јужним Словенима. У студији *Штокавски дијалекат*, објављеној у Загребу 1929. године у оквиру *Народне енциклопедије српско-хрватско-словеначке* (према Белић 2000: 271–289), у Белићевој терминологији јављају се „српскохрватски језик“, „српскохрватска књижевност“, „српскохрватска насеља“, па и „српскохрватска и словеначка заједница“ (271–274). То је већ период одмаклог српско-хрватско-словеначког политичког суживота у оквиру заједничке државе.

И у нешто ранијим радовима српског књижевног критичара тога времена, **Јована Скерлића**, уобичајени су изрази „српско-хрватски дијалекти“, „српско-хрватски књижевни језик“, „српско-хрватска књижевност“, као и „српско-хрватски народ“, „српско-хрватска народна особеност“ (исп. „Србо-Хрвати и Словенци“) итд. Супротно Карацићевом приступу, под „нашом браћом римскога закона“ се, осим „штокаваца-католика“, сада недвосмислено подразумевају и „чакавци“ и „кајкавци“ (Скерлић 1964: 342), они који нису говорници српског језика.

4. Значајну улогу у развоју српске дијалектологије имала је научна периодика. Српска краљевска академија покренула је *Српски дијалектолошки зборник* (1905), у славистичком свету добро познат часопис. Првих 13 књига уредио је А. Белић, а посао уређивања наставили су М. Стевановић, П. Ивић, А. Младеновић, С. Реметић. У оквиру прве књиге управо су били штампани Белићеви *Дијалекти источне и јужне Србије*, а каснији томови (до данас преко шездесет) доносили су описе говора из других дијалекатских области (Ђаковице, Ресаве, Левча, Тимока, Срема, Шумадије, Црмнице, Брача, источне Херцеговине, западне Босне итд.). Оснивањем Института за српски језик (1947), издавање часописа наставило се под окриљем Института. Српски дијалектолози и данас раде на различитим лингвистичким пројектима у којима су, нарочито у прошлости, постизани вредни резултати. На челу тих пројеката налазио се Павле Ивић (1924–1999), један од врхунских српских дијалектолога. Он је и аутор одреднице о дијалектима у британској енциклопедији (*Encyclopedia Britannica*).

Основна литература

Белић 2000: Александар Белић, *О дијалектима*, Изабрана дела Александра Белића, десети том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 7–49; 271–289.

Ivić: Pavle Ivić, *Dialectology and linguistic geography*, <http://www.britannica.com/EVchecked/topic/342418/linguistics/35138/Early-dialect-studies>

Радић 1993: Првослав Радић, *О српско-македонским лексичким паралелама (дијалектолошки аспект)*, Јужнословенски филолог, XLIX, Институт за српски језик САНУ, Београд, 113–136.

Радић 2012: Првослав Радић, *О лингвистици проф. Белића у светлу научнополитичких парадигми*, Књижевност и језик, 3–4, Београд, 181–201.

Радић 2016: Првослав Радић, *Језичка реформа Вука Ст. Карацића и српско национално питање*, Српски језик, XXI, Београд, 55–72.

Радић 2019: Првослав Радић, *О србистичким међама и размеђама и нашој савременој збиљи. Од В. Карацића до А. Белића и назад*, Вуковим трагом на Косову и

Метохији, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет – Градска библиотека Вук Караџић, Косовска Митровица, 133–147.

Скерлић 1964: Јован Скерлић, *Лисци и књиге, II*, Просвета, Београд.

Srpskohrvatski jezik 1972: *Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja – Srpskohrvatski jezik*, Interpres, Beograd.

Стојанчевић 1975: Владимир Стојанчевић, *Вуково интересовање за „Шоплук“ и „Шопове“*, Ковчежић, Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књига тринаеста, Вуков и Доситејев музеј, Београд, 15–20.

II. НАЦИОНАЛНА КОНСТИТУИСАЊА МЕЂУ ЈУЖНИМ СЛОВЕНИМА И ЈЕЗИЧКИ СПОРОВИ. СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ ГРАНИЦЕ

1. Српске националне тежње за омеђењем етничке и државне територије крајем XIX и почетком XX века сукобљавале су се, посебно у рубним областима, са сличним тежњама суседних народа. То се посебно односило на етнички и језички блиске суседе према којима су ове границе по својој природи пропустљиве, односно где се јављају прелазни језички типови. Филолошки ставови српских научника у вези с дOMETИМА српских говора на **истоку** и **југоистоку** супротставили су се, тако, ставовима бугарских научника о западној граници бугарског језика. Док су српски лингвисти указивали на источну српску језичку границу приближно на линији Видин – Софија – Ћустендил (В. Караџић, А. Белић), која је крећући се даље према југу и југозападу укључивала и део Македоније (исп. I), бугарски лингвисти су западну бугарску језичку границу дуго проналазили у области Поморавља, Космета па и југоисточне Црне Горе (Сталаћ – Прокупље – Приштина итд.). Притом, у препознавању доминантно српске или бугарске језичке основе, како је запазио још Ј. Цвијић, „испитивачи долазе до различитих резултата због различитих полазних тачака и различитих критерија“ (Цвијић 2000: 132). Док је српска страна, на пример, за основне критерије истицала низ резултата претежно историјско-фонолошких процеса, рецимо, стари назал $\mathcal{J} \rightarrow u$, групе $*tj$ и $*dj \rightarrow \acute{c}$ (\acute{c}) и \acute{d} ($d\acute{z}$) (исп. \acute{c}^k и $\acute{d}^{\mathcal{S}}$ на ширем македонском простору, а данас и у македонском књиж. језику), бугарска је инсистирала на широко заступљеним морфолошким одликама (нпр. чланска морфема, аналитичка дефлекција и сл.), сматрајући их унутарњим својством бугарских говора (М. Дринов, С. Младенов, Љ. Милетич, Б. Цонев, Ц. Тодоров и др.), те негирајући, тако, њихов општебалкански, тј. балканистички карактер. Иако ће бугарска филолошка наука углавном истрајавати на овом приступу, она ће линију домета бугарског језика на западу касније унеколико сузити, повлачећи се из црногорских и косметских области према југоисточној и источној Србији, која је остала у домену бугарских филолошких интереса. То повлачење бугарске језичке границе (до линије Врање – Лесковац – Прокупље – Ниш – Сталаћ – Зајечар) није се односило на македонску територију, која је у целини остала у филолошкој визури бугарске науке (исп. *Български диалектен атлас*, Софија 2001). (По тој основи, македонски књижевни језик се у Бугарској и данас сматра тек „регионалном нормом“ бугарског језика.)

Што се српске филолошке науке тиче, она на пограничној територији Бугарске, до линије Видин – Софија – Ћустендил (тачније: Белограчак – Ћипровац – Брезник), и македонске државе, до линије Кратово – Скопље – Тетово (с

изузетком, евентуално, узаног појаса горанског говора на западу), углавном и данас издваја област тзв. бугарских и македонских говора „сличних призренско-тимочкима“ (Ивић 1985: 117, в. и карту). У овим областима је у прошлости била (а у Р. Македонији је и данас) концентрисана српска национална мањина.

2. Крајем XIX и почетком XX века и словеномакедонски интелектуалци заузимају своју позицију у балканским политичким дешавањима, која није увек довољно осмишљена, а понекад је и у несагласју с њиховим националним интересима. Тако, Македонац **Крсте Мисирков** (1874–1926), иако јасно препознаје посебност централних македонских говора, предлажући их за основицу будућег македонског књижевног језика, западну границу бугарског (/македонског) језика у једном периоду своје делатности види на Морави и Ибру, те даље преко Скадра до Јадранског мора. И он у својим лингвистичким разматрањима полази превасходно од балканистичких језичких црта, сматрајући их бугарским (тј. македонским) својством, те везујући српску етничку и језичку територију за западне, пре свега *ијекавске* области. Мисирков сматра да „моравските славјани са по-близки кџмџ бџлгарите, отколкото кџмџ сџрбо-хџрватите”, пројектујући често своја лингвистичка запажања и на историју и етнографију („вџ сџрџбското царство сџрџбската е била само династијата на Неманја”) (исп. Радић 2003). Савремена македонска дијалектологија начинила је отклон од ових Мисирковљевих лингвистичких ставова, али се у анализи историјата питања везаног за пограничне српско-бугарске говоре бугарска наука још увек радо позива на Мисирковљеве ставове.

3. Однос српске филолошке науке према словенским говорима Македоније био је једним делом обликован према политичким приликама. Након војничких победа у Балканским ратовима (1912–1913) и проширења Србије на вардарску област (на коју се проширио и српски књижевни језик), дошла је и победа у Првом светском рату и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (потоње Краљевине Југославије) 1918. године. Може се претпоставити да су развој политичких прилика и јачање Србије тада нагнали А. Белића да својом лингвистичком аргументацијом смелије искорачи према средишњој македонској области. Јер, за разлику од ставова изнетих почетком XX века (исп. I), задобијену територију Македоније Белић укључује, готово до новоуспостављених државних граница на југоистоку, у „староштокавски“ дијалекат „српскохрватског“ језика. (Изузетак су поменуте северне области, које по њему тада улазе у „средњештокавски“, тј. призренско-тимочки дијалекат.) У познатој енциклопедији Ст. Станојевића (*Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка*, Загреб 1929), међу основним „штокавским“ особинама које ову област везују за „српскохрватски“ језик, Белић издваја африкате *ћ* и *ђ* (тј. *к', џ'*) (← *tj, *dj), екавску рефлексацију јата (*е* ← ђ као у „штокавским“ екавским говорима) и др. (Белић 2000). Променом политичких прилика, пре свега развојем македонске националне идеје увелико подржане од стране антисрпски настројене Коминтерне (1934) и КП Југославије, Белић је своју аргументацију почео разводњавати (в. I), да би у комунистичкој Југославији (заправо већ крајем Другог светског рата) прихватио посебност македонског језика и помагао у његовој промоцији и кодификацији (Радић 2012).

4. Што се **западних** области тиче, напуштањем Караџићевог национално-филолошког програма од стране српских интелектуалаца крајем XIX и почетком XX века и умрежењем српског језика у тзв. српскохрватски (хрватскосрпски), тј. српски или хрватски (хрватски или српски), а српског народа у „Србо-Хрвате“ (в. Увод у србистику 1, X, 8–11) – у званичној српској филологији уклоњено је питање српско-хрватског језичког (те и националног) разграничења. Српско виђење југословенства, често праћено попуштањем и додворавањем хрватској страни, остављало је Србе и србистичка питања у другом плану. Можда би школски пример оваквог стања могао бити један чланак Ј. Скерлића из 1912. године, у којем се он труди да нађе оправдање за бројне антисрпске иступе херцеговачког Хрвата А. Старчевића (по родитељима Србина), који је у свом панхрватству Србе („нечисту пасмину“, „балканску фукару“, или „сталеж робова“ што их је, наводно, предводила хрватска династија Немањића, кнез Лазар „похерваћеник“, или Хрвати „Милош Кобилић“, „Арсеније III Црнојевић“ и др.) видео као народ без икаквих вредности (исп. Скерлић 1964). На другој страни, док у начелу прихвата језичко јединство са Србима и негира присуство језичко-националне границе између Срба и Хрвата, хрватска страна сматра да „hrvatski’ jezik ne znači samo čakavski, kako se nekada mislilo, nego obuhvata i znatan deo kajkavskog i velik deo štokavskog dijalekta, a Srbi sačinjavaju *samo pretežni deo štokavaca*“ (Poljanec 1936: 55, курз. П.Р.). Захтеви, што их је изнео већ Јагић, за западним делом „штокавице“ по основи једног броја архаизама (познатих и „чакавици“), допуњени су тежњом да се у том контексту и ијекавица, као једини књижевни изговор код Хрвата, узме за *хрватско обележје у односу на српску екавицу*. И по једном и по другом питању Хрвати су често налазили подршку међу водећим српским лингвистима.

Повољна прилика за спровођење хрватских интереса је нарочито била у време комунистичке Југославије, на чијем челу се налазио Ј. Броз, хрватски комуниста и аустријски каплар из Првог светског рата. Хрватски притисци према Србима, испољавани (и) после Другог светског рата у поводу наводне хрватске националне угрожености, довели су и до **Новосадског договора** (1954). Под плаштом обезбеђивања „језичке равноправности“ Срба и Хрвата (исп. „Народни језик Срба, Хрвата и Црногораца један је језик“), Договор је, у ствари, покушао да постави граничник између „српског“ и „хрватског“ (књижевног) језика, и то управо по критерију екавица – ијекавица (исп. у наставку истог става: „Стога је и књижевни језик који се развио на његовој основи око два средишта, Београда и Загреба, јединствен, са два изговора, ијекавским и екавским“) (према Милосављевић 2002: 447, исп. Ивић 1971: 207–212, Радић 2019). (Међу потписницима Договора био је А. Белић.) То ће у следећем периоду давати замаха хрватском пројекту смештања српског (књижевног) језика у екавицу, а хрватског у ијекавицу, односно постављању границе између ових језика на Дрини (Р. Симеон, Т. Матасић и др.), што ће посебно представљати опасност по национални идентитет западних Срба. Томе ће до данашњег дана доприносити незаинтересованост дела србијанских интелектуалаца за препознавање идентитета српског језика, те његове распрострањености и изван граница Србије (исп. Поповић 2007: *dijalekt*).

5. Паралелно с овим процесима ишао је још један. У националној идентификацији на овом делу Балкана, како је већ В. Караџић наслутио, превагу је све више добијао верски моменат. Углавном из Ватикана и Беча, уз хрватску

страну као непосредног извршиоца, већ вековима се радило на покатоличавању, а потом по тој основи, по некој чудној логици ствари, и аутоматском похрваћивању тих делова српског становништва. То је ишло заједно с плановима о подели истог језичког простора, српског, према верском критерију на „различите“ националне, заправо политичке језике (исп. Увод у србистику 1, X). Југословенска комунистичка идеологија је мање или више отворено и с великом посвећеношћу спроводила овај програм, а он се посебно наставио спроводити у време слабљења СФРЈ и након њеног распада.

Основна литература

Белић 2000 [1929]: Александар Белић, *Штокавски дијалекат*, Изабрана дела Александра Белића, десети том: *О дијалектима*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 271–289.

Ивић 1971: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд.

Ивић 1985²: Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад, 1–215 (118–120).

Милосављевић 2002: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд, 1–554 (447–449).

Poljanec 1936⁴: Franjo Poljanec, *Istorija srpskohrvatskoslovenačkog književnog jezika s pregledom naših dijalekata i istorijskom čitankom*, Kom. Naklada dvorske knjižare Vasić (Vasić i Horvat), Zagreb.

Роровић 2007: Тања Роровић, *Реџник књижевних термина*, Logos Art, Београд.

Радић 2003: Првослав Радић, *Александар Белић и Крсте Мисирков (Скица за заједнички лингвистички портрет)*, Српски језик, 8, Београд, 377–392 (385–386).

Радић 2012: Првослав Радић, *О лингвистици проф. Белића у светлу научнополитичких парадигми*, Књижевност и језик, 3–4, Београд, 181–201.

Радић 2019: Првослав Радић, *Новосадски договор (1954) – израз лажног политичког, а не језичког јединства*, <http://www.srpskilegat.rs/novosadski-dogovor-1954-izraz-laznog-politickog-ne-jezickog-jedinstva/>

Скерлић 1964 [1912]: Јован Скерлић, *Анте Старчевић*, у: Јован Скерлић, *Писци и књиге*, II, Просвета, Београд, 107–129.

Цвијић 2000 [1913]: Јован Цвијић, *Распоред балканских народа*, у: Јован Цвијић, *Сабрана дела*, књига 3 (том 1): *Говори и чланци*, Српска академија наука и уметности – Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 121–142.

III. СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ ИЗМЕЂУ ЛИНГВИСТИЧКОГ И ПОЛИТИЧКОГ. ПИТАЊЕ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКОГ ЈЕДИНСТВА

1. Иако је политичка и културна клима у Србији крајем XIX и почетком XX века отворила простор за заједништво са западним Србима, она је подстакла и развој идеје југословенства, што је у следећим деценијама унеколико успорило рад на српском националном пољу. Лингвистички план, и то већ терминолошки, добро илуструје овакво стање. Врло рано се искључује назив „српски“ језик и уводи „српскохрватски“ / „хрватскосрпски“, а на називу језика у службеној употреби с

„оба његова саставна дела“ инсистираће доцније и Новосадски договор (в. II). Речник Српске краљевске академије, замишљен крајем XIX века као *Речник народнога књижевног језика српског*, поред одступања од планираног стручног профила (в. Увод у србистику I, XII, 10), промениће после Другог светског рата и термин „српски“ у „српскохрватски“, те ће од 1959. године излазити под називом *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*. Иако је почетак XX века начелно обећавао културно и политичко јединство „Србо-Хрвата“ (па и Словенаца), борба за јачањем усконационалних позиција неће јеђавати. Притом, у националном конституисању у овим областима превагу над лингвистичким све више добијају екстралингвистички чиниоци, у које се укључује верска припадност, па сходно томе и верска пропаганда. Малобројно икавско становништво (у зап. Херцеговини, Далмацији, Посавини, сев. Бачкој), у већини католичко, почело је да се по верском критерију приближава хрватском националном корпусу. И део ијекавског католичког становништва временом је почео исказивати хрватско национално осећање, чиме је и овај идиом ушао у сферу „хрватског“ језика. (Највећи део хрватског становништва данас говори ијекавским дијалектом, за који је пре једног века констатовано да у њему учествује тек једна тридесетина Хрвата.) Оваква ситуација оставиће временом много нерешених питања у националним и језичким односима два народа, како у монархистичкој тако још више у комунистичкој Југославији.

2. Политичка атмосфера је, тако, нашла удела и у разматрању низа лингвистичких питања. Тако је А. Белић за филолошки рад **Милана Решетара** (1860–1942), дубровачког Србина који се посебно бавио дубровачким говором, због политички осетљивог питања порекла Дубровчана и њиховог говора, својевремено констатовао да код Решетара „преовлађује још филолошки метод, са недовољним примењивањем принципа савремене науке“ (Белић 2006: 31). А ово вероватно управо због тога што је Решетар до краја живота био на становишту да се у Дубровнику одувек говорило „само херцеговачким штокавско-јекавским“, подвлачећи више пута свој став: „кому су Срби и Хрвати *два* народа, тај ће морати признати да је Дубровник по језику био увијек српски“ (према Пантић 2004: 32). Познајући и у основи прихватајући Решетарове ставове о језику Дубровника, изнете и много раније, Белић је већ у чланку из 1931. године на прилично неуверљивом материјалу ипак констатовао да је „несумњиво [...] да су при стварању основнога српскохрватског народног насеља Дубровника *учествовали* и Поморци из чакавских удаљенијих крајева“ (Белић 1999: 115, курс. П.Р.). Такав Белићев став био је довољан да се у потоњим хрватским радовима оде и корак даље: „Према истраживањима српскога филолога А. Белића чакавци-икавци сачињавали су најстарији славенски слој у Дубровнику“ (Simeon 1969/I: *hrvatski*). (Овако вођена лингвистичка аргументација, ипак је и нехотице у основи признала штокавско-чакавску поларизацију као српско-хрватску.) Југословенски политички обзири, које је упорно неговала српска страна, одразиће се и на однос српске лингвистичке науке према етничким оазама Срба икаваца. Иако су Караџић и Миклошич овај идиом сматрали српским (в. Увод у србистику I, X, 5), потоња српска лингвистика је показала спремност да одустане од „штокавске“ икавице као говора једне српске етнолингвистичке гране (исп. Рамић 2007, Радић 2008: 129–130), мада ће и савремена хрватска дијалектологија признати да у босанскохерцеговачком икавском дијалекту данас учествују

(додуше: „изнимно“) и Срби (Lisac 1998: 199). Тиме се српска лингвистичка наука, дакле, покушала оградити од овог становништва, које једним својим делом (под именом Буњевци) данас насељава и србијанске области (Бачку).

Тако дефанзиван став српске стране утицао је на јачање доминантно политичке парадигме (све више прихватане и у међународној заједници, исп. Радић 2018) по којој српски језик у дијасистему данас баштини само „штокавску“ екавицу у Србији, док хрватски, поред „чакавице“ и „кајкавице“, из „штокавског“ корпуса преузима икавицу и ијекавицу, па и екавицу на истоку – када њоме говори католичко становништво (нпр. у појединим насељима призренско-јужноморавске области, исп. Lisac 1998: 202).

3. Сву политичку тежину југословенског периода и осетљивост бројних језичких питања за владајући политички курс потврђује и чињеница да се поједина лингвистичка издања, као *Речник српскохрватског књижевног језика Милоша Московљевића* (Београд 1966, исп. одреднице *Србин, србовати, усташа, четник* и др.), тада оцењују као националистичка и политички штетна по вишенационалну заједницу, те се као таква и забрањују. Но, незадовољство овом политичком заједницом показивали су и интелектуалци из других народа. Тако се Хрвати, непрестано бринући за целину свог националног и књижевнојезичког идентитета (исп. *Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika*, 1967, в. Ивић 1971: 212–216), повлаче из сваке сарадње коју сматрају штетном по своје интересе (нпр. прекид сарадње Матице српске и Матице хрватске након три заједнички издата тома *Речника српскохрватскога књижевног језика*, Нови Сад 1967–1976). Хрватске сепаратистичке тежње, којима је барјактарило језичко питање (више питање назива језика), али и снажни спољни интереси, довели су најзад до грађанског (и верског) рата и распада СФР Југославије (1991–1995), те до стварања нових држава, признаваних у свету према комунистичким, интерним републичким границама. Овиме се привео крају и процес националног конституисања *бошњачке* и *црногорске* нације, те је сходно овдашњим друштвенополитичким парадигмама настављен рад на стварању бошњачког и црногорског књижевног језика, што није могло проћи без лингвистичких оспоравања и сукоба (исп. Радић 2003). Посебно је у терминолошком смислу необичан случај тзв. „босанског“ језика на коме, поред дела међународне заједнице, инсистирају Бошњаци, – муслимански део становништва Босне и Херцеговине, као и појединих делова Србије. (Када је реч о БиХ, то је свакако у функцији њене унитаризације под муслиманским жезлом.) Тиме се на истој, „штокавској“ основици покушавају развити неколика књижевна језика, а њихови кодификатори, већ по успостављеној традицији, теже да се у својим нормативним решењима што више разликују једни од других, посебно од српске књижевнојезичке норме.

4. Југословенска политичка идеја остављала је, дакле, у запећак српско питање, или директно радила против њега. Док су и Караџићева и Новаковићева аргументисања о предностима ијекавице или екавице била сагледавана кроз *српску* националну визуру (в. Увод у србистику 1, XI, 6 и XII, 11), не доводећи, на пример, у питање опстанак ћирилице код Срба, још почетком XX века ово исто питање је у Срба покренуто с наднационалног, *југословенског* гледишта и носило је нешто другачија решења, односно другачију аргументацију. Пре формирања заједничке, вишенационалне државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, **Јован Скерлић** је

покренуо анкету (1912) која је у погледу избора књижевнојезичког изговора и писма нудила следећи предлог: *екавица* и *латиница* за све. Овај предлог је Хрватима и Словенцима требало да се приближи најпре употребом латинице, али делом и екавице по критерију једног заједничког фонетско-историјског резултата садржаног у *различитим* органским идиомима (језицима / дијалектима). Јер, у „српско-хрватском“ народу, код „Србо-Хрвата и Словенаца“ екавско „наречје“ се користи „на Словенском југу од Триглава па до Солуна“, дакле, не само у добром делу Србије, него и међу кајкавцима, делом чакавцима, па и Словенцима (Скерлић 1964: 349). Иако је Скерлић ову идеју, изгледа, добио од Хрвата (исп. Исто: 355–356), они ће је одбацити и затим прогласити унитаристичком и великосрпском. Ни међу Србима она неће бити општеприхваћена, иако су многи српски књижевници ијекавци (нпр. Ј. Дучић, С. Матавуљ, М. Ускоковић, М. Селимовић, И. Андрић) и иначе трајно прихватили екавицу, неки и као знак тежње за политичким уједињењем делова јужнословенске територије са Србијом. У сваком случају, хрватским залагањем за очувањем ијекавице, она се надаље почела поимати као симбол хрватства, а не српства. Мада је књижевни језик у Срба тиме остао унеколико подељен, покушај његовог уједначавања поновио се у време распада СФР Југославије, када се српски народ западно од Дрине поново нашао у тешким политичким условима. Иницијатори су овога пута били босанскохерцеговачки Срби и део њиховог руководства, који су 1993. године употребом екавице у званичној комуникацији у Р. Српској исказали жељу да се „приближе екавском стандарду“ Р. Србије (Р. Караџић). Но, ни ова идеја није опстала, изазвавши у међувремену критику не само стране већ и дела домаће, српске јавности.

Основна литература

Белић 1999 [1931]: Александар Белић, *Око нашег књижевног језика*, Изабрана дела Александра Белића, осми том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (115–117) (репринт).

Белић 2006 [1960]: Александар Белић, *Историја српског језика*, Изабрана дела Александра Белића, четврти том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (25–33) (репринт).

Вујић / Ваотић 1989: Dragomir Vujičić i Josip Baotić, *O dosad nepoznatom ikavskom govoru Srba u jugozapadnoj Bosni*, Hrvatski dijalektološki zbornik, 8, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 163–169.

Ивић 1971: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд.

Lisac 1998: Josip Lisac, *Štokavski i torlački idiomi Hrvata*, Hrvatski jezik, Najnowsze dzieje języków słowiańskich (red. Mijo Lončarić), Opole, 195–204.

Пантић 2004: Мирослав Пантић, *Приступна академијска беседа Милана Решетара о најстаријем дубровачком говору и њен (необјављени) завршетак*, Живот и дело академика Павла Ивића, Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности и др., Суботица – Нови Сад – Београд, 21–33.

Радић 2003: Првослав Радић, *О два аспекта балканизације српског књижевног језика*, Јужнословенски филолог, LIX, Београд, 105–152.

Радић 2008: Првослав Радић, *Дијалекат и норма у настави српског језика*, Књижевност и језик, LV, 1–2, Београд, 127–141.

Радић 2018: Првослав Радић, *Вук Караџић у британској филолошкој визури (На примеру Ц. Бауринга и Д. Вилсона)*, Српска славистика, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Том II, Књижевност, култура, фолклор, питања славистике, Београд, 421–430.

Рамић 2007: Никола Рамић, *О икавском говору Срба у југозападној Босни*, Српски језик, XII, Београд, 273–286.

Simeon 1969/I: Rikard Simeon, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, Zagreb.

Скерлић 1964 [1913]: Јован Скерлић, *Источно или јужно наречје*, у: Јован Скерлић, *Писци и књиге*, II, Просвета, Београд, 328–358.

IV. СРПСКИ ГОВОРИ ИЗВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. СРБИ КАО НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

1. Данас су Срби већински народ у **Републици Србији** и **Републици Српској** (као српском ентитету у Босни и Херцеговини), те се оне могу сматрати савременим матичним земљама српскога народа. По попису из 2002. године (без података за АП Косово и Метохију) Срби су чинили 82,86% (6.212.838 становника). Процене из 2011. говоре да у Р. Српској Срби чине 91,8% (1.116.711). На нивоу, пак, Босне и Херцеговине, Срба је по попису из 1991. године било 31,21% (односно 1.366.104), а поред њих знатан удео су још имали „Муслимани“ (претходно су се изјашњавали и као „неопредељени“, а данас углавном као Бошњаци), са 43,47% (1.902.956), и Хрвати, са 17,38% (760.852). Осим у својим матицама, Срби живе готово у свим балканским и јужнословенским државама и ентитетима, – у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини (тзв. Федерацији Босне и Херцеговине, тј. муслиманско-хрватској федерацији), Црној Гори, те Македонији и, сада већ у симболичном броју, у Бугарској. Разлог за овакву њихову заступљеност лежи како у њиховом старом, аутохтоном присуству на већем делу ове територије, тако у чињеници да су готово читав век заједно с већином јужнословенских народа живели у истој, југословенској држави као конститутивни народ. Ипак, после верско-грађанског рата и распада СФР Југославије (1991–1995), српско становништво из бивших југословенских република добрим делом се повукло према својим матицама, док су преостали Срби остали у овим државама као национална мањина у различитом броју и с различито дефинисаним политичким и језичким статусом, ужурбано се асимилијући. Део тзв. међународне заједнице је отворено подржао погром српског становништва и кроз различите пропагандне кампање учествује у његовом расрбљивању на многим стаништима изван Србије (исп. Радић 2012).

2. У **Словенији** је у време проглашења њене независности деведесетих година прошлог века живело 65.000 Срба, а на попису из 2002. године регистрована су 38.964 припадника српске нације (2% укупног броја становника). Овде су Срби тек недавно (2011) изборили статус националне мањине. Но, у Словенији нема школа на српском, дневних листова или радио и ТВ програма на српском језику. У **Хрватској** је почетком овог века (2001) регистрован 201.631 припадник српске националне мањине (4,44% тамошњег становништва). У односу на 1991. годину (581.663 Срба, тј. 12,2% од укупног броја становништва), то је смањење српског становништва за две трећине у периоду од само једне деценије.

Ово је резултат тамошњег готово већ традиционалног односа према српском становништву, који је и у време распада СФРЈ обележен опсежним војним операцијама и етничким чишћењем српских области (нпр. војне акције Олуја и Бљесак). Године 1990. Србима у Хрватској је укинут статус конститутивног народа. Различите политичке прилике у **Црној Гори** изазивале су колебања у пописним резултатима. Срба у Ц. Гори по попису из 2003. године било је 32%. (43% изјаснило се тада да су по нацији Црногорци, а чак 2/3 становништва се изјаснило да му је матерњи језик српски.) Попис из 2011. године регистровао је 178.110 Срба, с уделом од 28,73% (а Црногораца 278.865, или 44,98%). Срби у Ц. Гори (као и сам назив српски језик) изложени су притисцима црногорске власти. У **Македонији** се број Срба, према попису из 2002. године, свео на близу 36.000 (1,78%). Као припадницима националне мањине, омогућена им је основношколска настава на матерњем језику, и она је у скромном обиму заступљена у неколика места на северу Републике (Табановце, Старо Нагоричане, Скопска Црна гора), где је српска национална мањина по традицији територијално најкомпактнија.

3. Срби су од најстаријих времена присутни у Албанији, Румунији, Мађарској, Италији и другде. О њиховом животу на просторима **Албаније** и данас сведоче бројни културни споменици, манастири, гробља, као и тамошња ономастика. Српског живља данас има у скадарској области, у двадесетак села, укључујући и сам град Скадар, али га има и у другим албанским градовима, Тирани, Драчу, Елбасану, Корчи, Берату и др. Сматра се да у Албанији живи 30–40 хиљада Срба (и Црногораца) православне и муслиманске вере. Школе на српском језику су постојале од 1826, али су 1933. године укинуте, иако их је финансирала србијанска влада. После Другог светског рата забрањена је употреба српског језика и декретом су шиптаризована српска лична имена и презимена, као и српски географски називи. По попису становништва из 1961. године у Албанији није било Срба (или Црногораца), а по попису из 1989. године регистровано је тек око 100 припадника ове нације. Крајем XX века јављају се извесни помаци у приступу власти овом питању. У Враки код Скадра је 1990. године православни живаљ формирао друштво Суживот и слога, а формирано је и Удружење српске и црногорске националне мањине, са седиштем у Скадру. Последњих година су, поред Грка, Македонаца и Цигана (Рома), формално признати и Срби као национална мањина, али Срби и даље имају потешкоћа у остваривању права на наставу на свом језику. Истраживањем говора избеглица из села Врака бавили су се Б. В. Марковић и Д. Петровић.

4. У **Румунији** Срби данас живе претежно у делу румунског Баната (жупаније Арад, Тимиш, Караш-Северин и Мехединци). Ово је добрим делом старо становништво. И поједине српске досељеничке оазе своје пресељење везују још за средњи век. (Село Свиница је, нпр., помештено 1437. год. из Тимочке крајине и Црне реке.) Срба је по попису из 1992. године било 29.080, а по попису из 2002. године 22.518. (Деловањем хрватске католичке пропаганде, тзв. Карашевци, којих је 1992. год. било 2.775, изјаснили су се 2002. као Хрвати. В. III.) У Румунији постоји настава на српском углавном само у нижим разредима основне школе (1–4). Изузетак је Темишвар, где је ситуација у погледу броја ђака боља, и где постоји и Српска гимназија. Српски наставни кадар школује се на универзитету у Букурешту и Темишвару, при катедрама за српски језик. Године 1989. основан је Демократски

савез Срба и Карашевака у Румунији, а после његовог распада формиран је Савез Срба у Румунији. О трошку државног буџета финансирају се два часописа на српском језику (*Наша реч* и *Књижевни живот*), чији је издавач Савез Срба у Румунији. У оквиру програма на Радио Букурешту и Радио Темишвару заступљене су емисије на српском, као и на ТВ програму. Језиком Срба у Румунији бавило се више истраживача (Е. Петровић, В. Веску, П. Ивић, М. Томић, М. Радан). Бројне су и етнографске монографије о румунским Србима и њиховим етничким гранама (Банаћанима, Клисурцима, Свиничанима, Крашованима, Шокцима).

5. Српско становништво се бележи у **Мађарској** већ у XIV и XV веку, дакле и у периоду пре Велике сеобе Срба 1690. године. Сматра се да у Мађарској живи 5–10 хиљада Срба, иако је према попису становништва из 2001. године број особа које су се изјасниле као Срби 3.816. Срби живе у преко 20 насеља широм Мађарске, укључујући Будимпешту, Сегедин, Сентандреју. У селу Ловра, где чине већину, имају локалну власт. У Мађарској је 2003. године било обухваћено неком врстом мањинског образовања 377 ђака у 10 насеља. У Будимпешти ради Српско забавиште, основна школа, гимназија и ђачки дом. Овде се настава одвија на српском језику. У Батањи се налази двојезична основна школа, као и у Десци и Ловри (само за ниже разреде). У Мађарској је заступљено и српско високо и више образовање. На Славистичком институту Сегединског универзитета може се студирати српски језик. У Будимпешти се српски језик и књижевност студира на Славистичком институту Универзитета Роланд Етвеш, а на истом универзитету образују се учитељи за српску мањинску наставу. У Мађарској постоје два српска удружења, Српски демократски савез и Српско омладинско удружење. Овдашњи Срби од 1991. године издају недељник *Српске народне новине*. На државној телевизији постоји емисија на српском језику, а постоји и српски мањински радио-програм. У Мађарској ради и једно српско професионално позориште са седиштем у Ловри. Важна је и чињеница да СПЦ има чак 42 српске цркве и капеле у Мађарској. Лингвистичким истраживањима српских говора у Мађарској бавило се више истраживача (А. Белић, П. Ивић, Д. Е. Стефановић, Л. Хадровић, П. Степановић, М. Николић, С. Ракић/Милорадовић и др.).

6. Притисак на српску националну мањину данас је посебно присутан тамо где се она сматра опасношћу по националну целовитост матичног народа. Постоји читав спектар метода (и ратних и мирнодопских) које могу бити у функцији тих притисака. У Хрватској је, на пример, заступљеност Срба у државним и локалним органима 2011. године била испод симболичне. У тамошњим општинама Глина, Топуско, Пакрац, Книн, Плитвичка језера, где су Срби заступљени у укупном становништву од 17 до 30%, – њихово учешће у јавним службама се креће од 1 до 4,5%. У исто време у Ц. Гори је удео Срба био испод 4% у државним органима, а овде се у последње време примењују и посебно креативне методе у њиховој асимилацији (исп. Стојановић 2011: 170–189). Снажнија политичка ангажованост српских матица и њихова већа финансијска издвајања могу донети боље резултате на плану очувања српске мањине.

Основна литература

Башић 2004: Горан Башић, *Политичко-правни положај српске националне мањине у савременој југоисточној и централној Европи*, Теме – часопис за друштвене науке, 2, Ниш, 673–764 (718–720, 732–734).

Влаховић 2005: Петар Влаховић, *Српска и црногорска мањина у Албанији*, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Српска академија наука и уметности, Београд, 121–129.

Гвозденовић 2005: Славомир Гвозденовић, *Националне мањине у Румунији*, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Српска академија наука и уметности, Београд, 535–540.

Ковачић 1885: Ристо Ковачић, *Српске насеобине у Јужној Италији*, Гласник Српског ученог друштва, 62, Београд.

Обрадовић 2002: Жарко В. Обрадовић, *Мањине на Балкану*, „Чигоја штампа“, Београд.

Павлов 2005: Милица Павлов, *О животу српске мањине у Мађарској*, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Српска академија наука и уметности, Београд, 525–530.

Радић 2003: Првослав Радић, *Из историје српског питања у Македонији (културолошки аспект)*, Балканика XXXII–XXXIII, Српска академија наука и уметности – Балканолошки институт, Београд, 227–252 (242–247).

Радић 2012: Првослав Радић, *Српски језик у америчким филмовима. Из анатомије једног цивилизацијског сукоба*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 41/3, Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене, Међународни славистички центар, Београд, 93–125.

Rešetar 1911: Milan Rešetar, *Die serbokroatischen Kolonien südditaliens*, Wien, http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Sprachwiss/slavistik/acqua/Resetar_Libro_completo1.pdf

Стојановић 2011: Јелица Стојановић, *Путевима српског језика и ћирилице*, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Никшић.

V. ТЕРИТОРИЈАЛНА РАЗУЂЕНОСТ НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. КЊИЖЕВНОСТ ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКЕ НОРМЕ И ДИЈАЛЕКТА

1. Српски национални покрет с почетка XIX века одвијао се на плану језика и књижевности у *романтичарском* културолошком миљеу. **В. Караџић** – **П. П. Његош** – **Б. Радичевић** – **Ђ. Даничић** објављују дела на народном језику (посебно значајне 1847. год.), чиме је на самом почетку развоја савременог српског књижевног језика захваћен и спектар функционалних стилова (књижевноуметнички, научни, публицистички). Ови ствараоци долазе из различитих српских средина, из западне Србије, Црне Горе, Угарске, а у њиховом језику тада још нема снажније књижевнојезичке унификације. То је констатовано за Његошев језик, као и за језик Б. Радичевића, Караџићева ученика, који је „пропуштао [...] кроз своје песме многе особине војвођанских говора које се нису налазиле у језику Вукову“ (Белић 1999: 158). Од пресудне важности тада је била победа „народног духа“ у књижевности и књижевном језику. Но, у овом периоду јавиће се и други познати српски писци и ствараоци, посебно из Војводине. Међу њима су **Ђ. Јакшић**, рођен у банатском селу Српска Црња (службовао по Србији, касније у Београду), **Ј. Ј. Змај**, пореклом из угледне новосадске породице, **Л. Костић**, рођен у Ковиљу код Новог Сада (службовао у Србији и Црној Гори). Из крајева јужно од

Саве тада је нешто мањи број стваралаца, као **Љ. Ненадовић** из Бранковине (Ваљево) или **Ј. Илић**, рођен у Реснику код Београда. Овом културолошком корпусу припадају и српски писци из удаљенијих крајева, као **Н. Боројевић** из Лике (Оточац), или **М. Пуцић** из Дубровника.

2. У другој половини XIX века Србија политички напредује, што је најпре обележено повлачењем Турака из градова (1867), а затим и стицањем њене пуне политичке независности (1878). На књижевном плану то је период *реализма*, који је у српској књижевности вратио етнографски приступ, негован још код В. Караџића, и тон тзв. „завичајног регионализма“ (нпр. код М. Глишића, Ј. Веселиновића). У делима српског реализма, који ће се продужити и на период између два светска рата, јасно се препознаје етнографски приступ и у његовим оквирима живо представљање народнога говора. У том периоду Београд заиста постаје српска политичка и културна престоница, када долази и „до помицања средишта књижевног живота од периферије к центру српског народа“ (Деретић 1983: 363). Отуда је реализам, за разлику од романтизма, био поглавито србијански правац. Низ тадашњих интелектуалаца који делују у културном животу српске престонице потичу из Србије, одн. за Србију везују своју професионалну и књижевну делатност. **М. Глишић** је, на пример, рођен у селу Градац код Ваљева, **Л. Лазаревић** у Шапцу, **С. Сремац**, по рођењу Војвођанин (из Сенте), врло рано се везује за Београд (школовање, службовање) и унутрашњост Србије (Ниш). **В. Илић** је био Београђанин по рођењу, а **Ј. Веселиновић** је рођен у Мачви (Црнобарски Салаш). **Б. Нушић**, рођен у Београду, детињство је провео у Смедереву (службовао у Битољу, Серезу, Солуну, Скопљу, Приштини, Новом Саду, Сарајеву). **С. Ранковић** је рођен у Моштаници (Шумадија; службовао у Крагујевцу, Нишу, Београду), а **Р. Домановић** у Овсишту (Шумадија; службовао у Пироту, Врању и Лесковцу, касније Београду). Овом књижевном правцу припадали су и писци из удаљенијих српских крајева, као **Ј. Игњатовић**, рођен у Сентандреји код Пеште, **С. М. Љубиша**, рођен у Будви, **С. Матавуљ**, рођен у Далмацији (Шибеник), али је и међу њима било оних (С. Матавуљ) који су свој живот и рад везали за Србију, тј. Београд. У том смислу је и Македонија остала да истрајава као област из које се јављају српски културни делатници. Српску прозу реалистичког карактера неговаће македонски учитељ **Анђелко Крстић** (1871–1951), рођен у Лабуништу (Струга, Македонија), а његов књижевни језик ће обележити бројни македонски дијалектизми, укључујући и богате наносе турске лексике. Процеси јачања српске националне идеје нису заобишли ни делове других националних или етничких грана. Посебно су Арумуни (Цинцари) дали вредан допринос снажењу српске нације у различитим друштвеним областима, укључујући и културни план (нпр. Ј. Ст. Поповић, Ј. Ј. Змај, Б. Нушић).

На другој страни, уобичајени су и процеси делимичног или потпуног одрођивања појединаца из српског националног корпуса. То се може констатовати за поједине ствараоце који су се нашли под другачијим културолошким утицајима, као што је још био случај с хрватским песником П. Прерадовићем, пореклом из српске граничарске породице, а такве појаве нису биле реткост ни у каснијим периодима (В. Десница).

3. У периоду књижевног реализма Београд је постао стециштем интелектуалаца из различитих српских крајева у којима се говори управо оним народним језиком који је ушао у књижевнојезичку основицу. А то је једна широка

област: „велики део Србије (Шумадија и цела северозападна и југозападна Србија), Црна Гора, Босна и Херцеговина, готово цела Далмација, Хрватска јужно од Купе, Славонија и цела Војводина“ (Белић 1999: 121). Тиме се временом формирао препознатљив језик „београдског књижевног подручја“, чија је основа била Шумадија и северозападна и југозападна Србија, али и Војводина, дакле, „Вукова постојбина и постојбина његових противника“ (Исто: 122). Одлика ових књижевних посленика је непосредна блискост народу и његовом језику. Дobar број ових стваралаца је у свом професионалном раду био непосредно везан за српски етнографски миље. Међу њима је, не случајно, било доста учитеља и наставника различитих усмерења (С. Сремац, Ј. Веселиновић, С. Матавуљ, С. Ранковић, Р. Домановић и др.). Ови књижевници у своја дела непосредно уносе народне мотиве, изразе, лексику. Забележено је да је Ј. Веселиновић низ мотива у својим делима преузео из приповедања сељанке Баба-Бојане. Службујући у различитим крајевима, Матавуљ је, како сам каже, „стекао необично познавање народне фразеологије и обиље синонима“ (према Деретић 1983: 391), и за потребе СКА из Далмације скупљао непознате речи и изразе. Посебно је на том плану вредан пажње књижевни опус С. Сремца, у који су се из пишчеве бележнице, од које се није одвајао, преточили бројни етнографски и лингвистички записи високе документационе вредности, због чега су његова књижевна дела незаобилазна и у савременим дијалектолошким истраживањима. И у периоду *модерне*, с почетка XX века, и поред окретања европском духу и европским утицајима (Б. Поповић, Ј. Скерлић), постоји традиција неговања народног духа и родољубља (А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, П. Кочић и др.). Отуда се и овде јављају изразити регионалисти (Б. Станковић), а ова компонента неће се губити ни у следећим књижевним епохама.

4. Знатан део централне Србије, њени јужни и источни крајеви, северна Македонија, те југоисточни део Црне Горе, али и друге мање области остале су изван оне дијалекатске основице на којој се формирао српски књижевни језик. У начелу, књижевнојезичка норма је дозволила спорадично учешће и ових говорних области у стандарднојезичким процесима, али у ограниченом виду, евентуално на лексичком и фразеолошком плану, како се не би рушили „основни стубови правилности књижевног језика“ (Белић 2000: 575). Но, неговање готово култног односа према „српскохрватској“ норми имало је на махове за резултат негативан културолошки однос према дијалекатском наслеђу и дијалектизмима, који „непријатно дирају на сцени, на јавним местима, у школама!“ (Исто). Квазиестетски критериј у вредновању језичке норме могао се препознати и у књижевној критици. Тако, **Ј. Скерлић** почетком прошлог века негодује због појачаног присуства дијалеката у јавној речи, укључујући и позоришну сцену, посебно у вези са Сремчевим делима која обрађују јужносрбијанске теме и оним „смешним језиком којим Калча прича своје ловцијске ’лажи’“ (према Радић 2008: 133). То је понекад доносило више штете него користи свеукупном културном идентитету, о чему говоре и савремене полемике о овој теми међу појединим србијанским интелектуалцима (исп. Радић 2018). Ипак, језички удео ових дијалекатских области није остао само на плану говора појединих књижевних јунака и књижевноуметничке изражајности (Б. Станковић, С. Сремац, Ст. Митров Љубиша, С. Матавуљ, В. Петровић и др.). У новије време читава дела пишу се на дијалекту, а када је о прози реч, понекад и у виду непосредне исповести главног јунака. **Д. Михаиловић** се, тако, јавља с прозним те-

мама из поморавског, ћупријског краја (*Петријин венац*), **Л. Вукоичић Јовановић** с темама из поткопаоничја (*Дарина*), **И. Ивановић** с темама из јужних србијанских крајева (*Новеле, Козја крв*), итд. Далеко северније, **Ј. Силађи** (J. Szilágyi) ће у овом духу у Мађарској прикупити и обрадити теме из живота тукуљских Срба (*Тукуљске рацке приповитке / Tököli rác történetek*), на српској икавици (исп. Радић 2014). У поезији ће **М. Бећковић** унети бројне особине из појединих области Црне Горе (*Рече ми један чоек, Међа Вука Манитога, Ђераћемо се још*), а **Р. Јовић** ће оденути своју поезију говором лесковачкога краја (*Ћефли тефтер*), итд.

Основна литература

Белић 1999: Александар Белић, *Око нашег књижевног језика*, Изабрана дела Александра Белића, осми том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 120–125.

Белић 2000: Александар Белић, *О различитим питањима савременог језика*, Изабрана дела Александра Белића, тринаести том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 569–576.

Деретић 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд, 400–401, 438–439.

Jugoslovenski književni leksikon, Matica srpska, Novi Sad 1971.

Радић 2008: Првослав Радић, *Дијалекат и норма у настави српског језика*, Књижевност и језик, LV, 1–2, Београд, 127–141 (131–137).

Радић 2014: Првослав Радић, *Из икавске баштине српског језика: О говору тукуљских Раца*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 43/3, Београд, 181–213.

Радић 2018: Првослав Радић, *Белешке о југоисточним србијанским говорима и још понечему. Социolingвистичко и културолошко гледиште*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LXI/2, Нови Сад, 69–88.

VI. СРПСКА КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА ТРАДИЦИЈА И ИВО АНДРИЋ. АНДРИЋЕВА ЗАДУЖБИНА

1. Период модерне, крајем XIX и почетком XX века, донео је у српској књижевности заокрет према европским (пре свега француским) књижевним токовима. Такав приступ добро илуструје Ј. Скерлић, за кога су књижевни историчари констатовали да му је био ближи рационализам од романтизма (а најближи реализам), да је Д. Обрадовићу давао предност над В. Карацићем, да му „нису били блиски писци народско-фолклористичког смера какав је Љубиша, него модерни реалисти западног кова попут Матавуља“ (Деретић 1983: 438). Тај европеизам у српској књижевности пратиле су многе супротстављене тенденције, али се у српском модернизму и даље препознавао српски народни дух и интерес за националне теме (А. Шантић, М. Ракић и др.). Ову синтезу традиционалног и модерног у свом књижевном делу посебно је остварио **Иво Андрић** (1892–1975). Рођен је у Босни и Херцеговини (Травник), у једној од тадашњих аустроугарских провинција. У Сарајеву је завршио Велику гимназију. Ту је био и председник Друштва српско-хрватске омладине (касније названог Млада Босна), чији је панславистички програм тежио разбијању аустроугарске државе и уједињењу Јужних Словена под окриљем тада већ слободне Србије. „Завичајно босанско тло, српска

књижевна традиција, југословенска политичка идеологија његове генерације“ (Исто: 559) – основна су одредишта Андрићевог књижевног стварања. У својој есејистичкој прози Андрић пуно простора посвећује В. Караџићу, П. П. Његошу, С. Матавуљу, П. Кочићу и другим својим претходницима. С тим у вези је и Андрићева склоност ка историзму, који је једна од основних одлика српске књижевности, од епике, преко дела В. Караџића, С. Милутиновића, П. П. Његоша и других. Један од Андрићевих есеја већ својим насловом говори о Његошу „као трагичном јунаку косовске мисли“ (1935). (Отуда се могу сматрати непримереним ставови неговани у последње време у појединим светским центрима, који сугеришу да је Андрић био „југословенски“, а Крлежа „хрватски“ писац. Исп. Alexander R., Elias-Bursać E. 2006: 110, 167.)

Андрић је 1924. године у Грацу одбранио докторат из области историјских наука, на тему *Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине*. У овом раду га је нарочито занимао историјски период у Босни када је ионако отежан успон хришћанства био потиснут инвазијом Турака и снажним процесима исламизације који су, по аутору, довели до културолошког и сваког другог назадовања ове области, те унутарњих подела у оквиру истог народа. Шири српски културни кругови, вероватно из разлога политичке предострожности југословенске власти, дуго нису имали прилике да се упознају с овим делом.

2. Ослонац Андрићева дела често је и непосредно у легенди и фолклору, посебно епизи, која је битна одлика ауторовог стваралаштва, почевши од његове прве приповетке *Пут Алије Берзелеза* (1920). Све ове особености дошле су до изражаја и у најпознатијем Андрићевом делу *На Дрини ћуприја*, роману-хроници којим аутор представља четири века (XVI–XX) живота становништва распоређеног с једне и друге стране вишеградског моста, на граници између Истока и Запада. У структури реченице ту симбиозу с епиком Андрић ће на појединим местима романа исказивати читавим десетерцима уплетеним у његов говор (нпр. „Та је хумка мета и граница“, „јер је био јунак мимо људе“). На мотивско-митолошком плану романа заврешује пажњу увођење митског соларног јунака кроз лик попа Николе („златним искрама“, које вртају из његових очију и осмеха, он је у тешким тренуцима „храбрио и себе и хоџу“). Писац овом лику намењује готово митолошку и покровитељствујућу улогу, јер он као да је свештеник „од искона, од древних времена кад још свет није ни био подељен на садашње вере и цркве“ (Андрић 1955: 149). Тиме аутор наставља српску књижевну традицију неговања соларног јунака, који се као мотив јавља већ у српској епизи, затим код Доментијана и Теодосија, а касније код Ђ. Јакшића, Л. Костића, П. П. Његоша, М. Црњанског итд. (У есеју о Његошу, Андрић ће црногорског владику представити на сличан начин, „као каквог древног првосвештеника“. Андрић 1935: 31). За књижевно дело *На Дрини ћуприја* Андрић је 1961. године добио Нобелову награду, иако је југословенска комунистичка власт имала свога фаворита, и због оваквог исхода била видно незадовољна.

3. Иако је Андрићево дело добрим делом усмерено према епско-фолклористичкој визури и босанском амбијенту, оно указује на отклон од локалног језичког колорита. За Андрићево сликање локалних средина већ је уочено да „тих језичких локалитета и дијалектизама Андрић има само у говору својих ликова из Босне, па и

то у једној мери која тај говор приближава општем књижевном језику“ (Живковић 1965: 135). Чини се да се под тај отклон може подвести и Андрићев прелазак на екавицу. Иако су његове прве песме указивале на присуство западне језичке боје и тзв. хрватске (загребачке) варијанте српско(хрватско)г књижевног језика (исп. зборник *Hrvatska mlada lirika*, 1914), Андрић се убрзо окренуо типичном вуковском, дакле „штокавско-ијекавском“ идиому, а у тај ће идиом затим, као и неки други српски писци ијекавци, унети екавицу као обележје србијанског миљеа. Већ од 1912. године у *Босанској вили* појављују се његови поетски радови на екавици, да би од 1936. године трајно прешао на екавицу, не рачунајући, наравно, ијекавицу (или икавицу) у говору његових књижевних ликова из Босне. Многи критичари, пре свега страни, свесни значаја језичког начела у одређивању пишчеве припадности књижевној и књижевнојезичкој баштини, Андрићу нису опростили употребу екавице као језичког израза који, како је сам говорио, „најбоље одговара његовим мислима“. (Вероватно се у том контексту може посматрати и Андрићева приврженост ћирилици, као и српском правопису јер још 1920. год. у једном писму свом лектору он инсистира на „писаћу, а нипошто писатћу“, према Поповић 1991: 41). Ипак, у Андрићевим екавским текстовима појављиваће се и касније поједини ијекавизми, но претежно у морфостилистичкој функцији (нпр. *расјелина*, *биљези*, *кољеновићи*, *нехљебовићи* и др.) (исп. Stanojčić 1967). Ауторов екавски текст у односу на ијекавски (или икавски) говор његових ликова, поједини критичари ће зато неправедно називати „чудном мјешавином“, па и „језиком монструмом“. Оваква оспоравања и ниподаштавања немају упоришта у науци и струци, и често су, као и много тога у вези с Андрићем, политички обележена. На једном хрватском сајту указује се на ту „чудну мјешавину“ Андрићевог „srpskog ekauskog“ и његових босанских јунака који „govore nekim od hrvatskih / bošnjačkih ijekavskih ili ikavskih dijalekata“ (<http://www.hr.wikipedia.org...>, курз. П.Р.) – чиме се потура идеја да српског језика нема у Босни, те да, отуда, нема ни Срба. Ако таква слика и није у складу с босанскохерцеговачком реалношћу, свакако јесте у складу и са старим и с оновременим (постдејтонским) политичким пројекцијама везаним за судбину српског народа у Босни и Херцеговини.

4. Већи део живота Андрић је провео у Србији. У Београд прелази већ после Првог светског рата, 1919. године, где се ставља у дипломатску службу нове, југословенске државе. Године 1926. изабран је за дописног члана Српске краљевске академије, а 1946. за редовног. Савез књижевника Југославије кандидује га (као и М. Крлежу с хрватске стране) за Нобелову награду 1958. године. Андрић је био почасни доктор Универзитета у Београду, а своју књижевну и рукописну заоставштину завештао је Српској академији наука и уметности. Његова вишедеценијска непосредна везаност за Београд и Србију оставиће трајни печат на његов живот и рад, како сам каже, „не само у формалном погледу него и суштински“ (према Поповић 1991: 91). Андрићева дела су преведена на многе светске језике, а о његовом књижевном опусу написано је много књига и студија, те одбрањено више магистарских и докторских дисертација. На основу његове тестаментарне воље, 1976. године почела је с радом **Задужбина Иве Андрића** у Београду, с циљем да се његова заоставштина „сачува као целина и да се, као легат односно задужбина, намени за опште културне и хуманитарне потребе“ (<http://www.ivoandric.org.yu...>). Ова задужбина је искључиви носилац ауторских

права за Андрићева дела, те једино она даје сагласност за објављивање ових дела у земљи и иностранству. Задужбина има Центар за документацију у коме се сакупљају и чувају документи, грађа и књиге које су у вези с Андрићевим животом и радом, и који могу бити доступни истраживачима. Задужбина је стипендирала већи број дипломаца и постдипломаца из области књижевности, а у њој су као стипендисти боравили и многи слависти из иностранства. Задужбина помаже издавачку делатност, књижевне скупове, обнавља школске библиотеке и др. Од 1982. године издаје часопис *Свеске Задужбине Иве Андрића*, који излази једном годишње. У њему се публикују необјављена Андрићева дела, преписка, као и научне и критичке студије чија је тема Андрић и његово дело.

Литература

Alexander R., Elias-Bursać E. 2006: R. Alexander, E. Elias-Bursać, *Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook, With Exercises and Basic Grammar*, The University of Wisconsin Press, XVIII–481.

Андрић 1935: Иво Андрић, *Његош као трагични јунак косовске мисли*, у: Иво Андрић, *Уметник и његово дело*, Просвета, Београд 1997, 9–31 (репринт).

Андрић 1955: Иво Андрић, *На Дрини ћуприја*, Просвета, Београд.

Деретић: 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд (559–571).

Живковић 1965: Драгиша Живковић, *Од Вука до Андрића*, Библиотека Друштва за српскохрватски језик и књижевност СР Србије, Београд.

Поповић 1991: Радован Поповић, *Балкански хомер, или живот Иве Андрића*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Радић 2006: Првослав Радић, *Нобеловац Иво Андрић – књижевна поезика, нација, језик (Културолошки и социолингвистички аспект)*, Истраживања по славјанским језицима, 11, Корейска асоцијација славистов, Сеул, 275–300 (прештампано у: Свеске Задужбине Иве Андрића, 24, Београд 2007, 176–209).

Stanojčić 1967: Živojin Stanojčić, *Jezik i stil Iva Andrića (funkcije sinonimskih odnosa)*, Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd.

<http://www.ivoandric.org.yu/html/delatnost.html>

VII. РАЗВОЈ СРБИСТИКЕ У XX ВЕКУ.

СРБИСТИКА И ОПШТА ЛИНГВИСТИКА (А. БЕЛИЋ)

1. Крај XIX и почетак XX века донео је убрзан развој србистике у различитим областима (дијалектологија, лексикографија и др.). То је период када у Европи још увек доминира тзв. историјско-упоредна лингвистика. Овај лингвистички приступ развио се у првој половини XIX века, а за његово напредовање посебан значај имало је откриће староиндијског *санскрита*, чиме је подстакнут рад на теорији о заједничком пореклу индоевропских језика. У средишту интересовања су историја језика, односно језичке *промене* и *реконструкција* протојезика, те инвентар праиндоевропских језичких грана (кентум, сатем) итд. Притом се откривају *законитости* у језичком развоју и односима међу сродним језицима, тј. језичким групама. Данац **Размус Раск** (1787–1832), тако, пратећи дивергентне језичке појаве утврђује развој појединих гласова у различитим језичким гранама, констатујући, на

пример, да латинском *p* (нпр. у речи *pater*) одговара старонордијско *f* (*faðir*, исп. енгл. *father*) итд. Период романтизма и његов интерес за прошлост додатно је учврстио развој ове лингвистичке школе у Европи, али је на ово учење имала одраза и Дарвинова теорија о еволуцији врста (исп. лингвистичке термине језичка *породица*, језичко *стабло*, језичка *грана* и сл.). Историјско-упоредно учење унапредили су потом лајпцишки *младограматичари* (Аугуст Лескин, Карл Бругман, Херман Паул и др.). Но, синхрони приступ језику и даље није сматран науком. И поред низа критика које су упућиване на рад историјско-упоредне лингвистичке школе, она је за собом оставила бројне истраживачке резултате, претежно у области историје језика, дијалектологије и компаративистике.

2. Резултати рада европских лингвистичких школа били су прихватани и унапређивани и у српској средини. Као студент који је други део свог славистичког образовања стекао у иностранству (Одеса, Москва, Лајпциг), учећи код познатих младограматичара (Фортунатова, Бругмана, Лескина, Сиверса и др.), **Александар Белић** је пружио видан допринос у области упоредне граматике словенских језика, прасловенског и старословенског језика, те историје и дијалектологије српског језика. О томе говоре бројни његови радови, међу којима се од обимнијих издвајају: *Акцентске студије* (Београд 1914), *О двојини у словенским језицима* (Београд 1932), *Учешиће св. Саве и његове школе у стварању нове редакције српских ћирилских споменика* (Београд 1936), *Основи историје српскохрватског језика, I, Фонетика* (Београд 1960), *Историја српскохрватског језика, II, св. 1: Речи са деклинацијом* (Београд 1962²), *Историја српскохрватског језика, II, св. 2: Речи са конјугацијом* (Београд 1962²); *Дијалекти источне и јужне Србије* (Београд 1905), *Дијалектологическая карта сербскога језика* (Санктпетербургъ 1906), *Галички дијалекат* (Београд 1935) и др. Иако је Белићев лингвистички рад у вези с појединим питањима ограничаван и условљаван владајућим друштвенополитичким (југословенским) миљеом, он је у области дијахроније, ипак, представљао темељ на којем је заснована потоња србистичка делатност (исп. Стевановић 2018).

3. И поред у основи младограматичарског приступа језику, А. Белић је рано показао интерес и за низ општелингвистичких питања која су превазилазила могућности ове лингвистичке школе. Међу њима се налазило и питање *глотогоније*, тј. настанка језика, које је излазило из оквира како интереса тако и методологије историјско-компаративног приступа, јер се испоставило да „реконструисани на овај начин, чак и најстарији типови језика представљају потпуно развијене језике чија је структура једва нешто мање сложена од структуре језика какви се данас говоре“ (Malmberg 1979: 29). На питањима глотогоније Белић се задржао у књизи *О језичкој природи и језичком развоју* (Београд 1941), износећи своје лингвистичке ставове и полемишући с различитим лингвистичким поставкама. Ова књига се понегде сматра Белићевим најзначајнијим делом, „у коме је садржано његово оригинално учење о природи језика, његовом пореклу, унутрашњем животу и развоју и о свему ономе што изазива тај развој и језичке промене“ (Enciklopedijski leksikon 1972: Belić, Aleksandar). Белић се за ова питања, очито, активно интересовао већ претходних деценија радећи на богатом језичком материјалу различитих индоевропских, пре свега словенских језика, али је овим питањима наставио да се бави и касније. Године 1950. јавио се чланком *О лингвистици проф. А. Белића* (Јужнословенски филолог 18, 1–37) у којем тежи да

појасни свој приступ овим лингвистичким питањима. Наставак рада на овим темама везан је за други део његове књиге *О језичкој природи и језичком развоју*, објављен 1959. године у Београду.

4. У првом тому Белић је посебну пажњу усмерио на „унутрашњи живот и природу језика“. Тежећи да лингвистичке процесе превасходно тумачи лингвистичким чињеницама („лингвистичка лингвистика“), он у језику разликује *стваралачке* од *градилачких* момената, при чему ови први зависе од „природе језика као израза мишљења“, а други зависе од језика као „система изражајних средстава“ (Белић 1998: 397). Разматрајући категорију *стварања*, Белић указује на чињеницу да се без обзира на природу језичког система (аналитичност, синтетичност и др.), у сваком језику може исказати оно што се може исказати и у другим језицима. Иако кинески језик формално не познаје придеве, глаголе, или прилоге, он их може исказати постојећим језичким средствима (именицама, предлозима, везницима и др.), када се она „употребе у функцијама тих речи“ (Исто: 399, исп. поименичења у срп. *чајна* 'врста кухиње', *трајна* 'врста фризура' и сл.). Сличан принцип видљив је, на пример, у енглеском језику, где „готово свака именица може послужити као глагол“ (Исто: 399). Српски језик, тако, нема члан као граматичку категорију, али познатост појма, као општу категорију, може изразити на свој начин – анафорском употребом показних заменица. Итд. Белић, тако, указује на „јединство свих језика света“ „и поред многобројности и разноликости језичких група или језичких система“. То „јединство излази из јединства општих услова за језичко стварање“, а језичка разноликост произилази из богатства изражајних могућности у језицима. Белић скреће пажњу на „пратилачки покрет“ (гест, мимика), као „врло важно поглавље у језичкој проблематици“, – „који је пратио првобитни глас или првобитни усклик“ (ономатопеје), због чега је он најпре био „на изврстан начин мотивисан“. Овакав приступ језику, сматра Белић, чини сувишним питање о постанку језика као „хијерархији врста речи“ (тј. које су се врсте речи јавиле на почетку стварања језика), али и питање о *моногенези* или *полигенези* језика, – јер је „језик могао постати свугде где се јављао човек са поменутиим својим особинама“ (Исто: 401–402).

5. У том смислу, Белић посебно указује на значај *реченице*. На плану категорије изражајних средстава истиче да речи „добиају своје право значење тек у реченици“, управо стога што „основица за реченицу и јесте наше мишљење“ (нпр. слагање придева у роду, броју и падежу с именицом на коју се односе и сл.). Тако је од придева могао постати глагол (*белити*), од глагола придев (*врћу*, *врео*), од придева прилог (*лѐпо*), од именице предлог (*место мене*, *чело главе*), од прилога предлог (*више куће*) итд. Дакле, врсте речи су само „пролазно устаљене“, јер њих реченица стално „прерађује и даје им нову намену“. „Реченица и функције у њој стваралачки су моменти у језику. Зато и врсте речи морају имати места у синтакси“, истиче Белић. По том критерију нема битне разлике између ескимских језика „чије засебне речи добијају своју функцију и значење у реченици“ и „најсавршенијих индоевропских језика“ с потпуно диференцираним врстама речи (Исто: 405–407). Развој нашег мишљења, по Белићу, потврђују примери употребе појмова у служби субјекта и онда када они „не постоје као засебни предмети“ (нпр. у реченици „’Али’ ђевојци срећу губи“, Исто: 409). То је, дакле, по Белићу, онај реченични жрвањ који ствара нове односе у језику.

6. Белићеви радови посвећени овим питањима углавном су објављивани у нас, на српском језику, и нису могли имати ширег утицаја на европску и светску лингвистику. Ипак, Белићев интерес за ова питања унеколико је наговестио теме и приступе којима ће се одликовати многе касније, познате лингвистичке школе. У српској науци о језику широким спектром лингвистичких тема наставили су да се баве Белићеви ученици (у првом реду М. Ивић).

Основна литература

Белић 1998: Александар Белић, *О лингвистици проф. А. Белића*, Изабрана дела Александра Белића, први том, Општа лингвистика, Београд (репринт из 1950), 395–421.

Enciklopedijski leksikon – Mozaik znanja Srpskohrvatski jezik, Interpres, Beograd 1972.

Ivić 2001: Milka Ivić, *Pravci u lingvistici I* (поглавље: Belićevi lingvistički pogledi, 138–139), Biblioteka XX vek, Beograd.

Malmberg 1979: Bertil Malmberg, *Moderna lingvistika, Slovo ljubve*, Beograd, 9–40.

Стевановић 2018: М. Стевановић, *Живот и дело Александра Белића*, у: Александар Белић (1876–1960), Биобиблиографија, Филолошки факултет Универзитета у Београду – Међународни славистички центар, Београд, 49–118 (репринт).

VIII. НАЦИОНАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И СРБИСТИКА

1. Почети организованог рада на србистици везују се за *Матицу српску* („Матица Србска“), основану 1826. године у Пешти, „најстарију књижевну, културну и научну установу српског народа“ (<http://www.maticasrpska.org.rs...>). Повод за њено оснивање била је потреба да се обезбеди излажење тамошњег *Српског летописа* („Сербске лѣтописи“), замишљеног као магазин – алманах. Први број за 1825. годину штампан је крајем 1824. и то је српски „најстарији часопис са континуираним излажењем“ (Матицки 1997: 81). Међу оснивачима и покровитељима друштва нашла су се позната имена тадашње српске књижевности и културе, као **Јован Хацић** (Милош Светић), тада млади докторанд, или племић **Сава Текелија**, али ће рад Матице подржавати и челници из многих других делатности (нпр. Милош и Јеврем Обреновић, породица Карађорђевић, М. Пупин и др.). Матица се ослањала на рад богатих задужбина, у чијој надлежности је била и помоћ у школовању српских студената (нпр. Задужбина С. Текелије, тзв. Текелијанум). Ова установа, која је тежила да се искаже као својеврсна духовна кошница српског народа, била је узор и другим словенским народима у Аустроугарској за оснивање сличних удружења (Матица илирска, Матица чешка и др.). Године 1864. Матица се преселила у Нови Сад (тада називан Српском Атином), радећи даље на подизању националне свести Срба у Угарској и на њиховом уједињењу са Србијом. Матичина делатност устројена је данас преко њених одељења (нпр. Одељење за књижевност и језик, Лексикографско одељење, Рукописно одељење), која организују издавање низа језичких и књижевних публикација, на пример: *Зборник* (доцније додато: *Матице српске*) *за књижевност и језик* (1954), *Зборник (Матице српске) за филологију и лингвистику* (1957), *Зборник (Матице српске) за славистику* (1970) и др. (*Летопис Матице српске* данас је књижевни часопис.) Као самосталне јединице раде Библиотека Матице српске и Галерија Матице српске. После Другог светског рата Матица је имала важну орга-

низациону улогу у разматрању низа лингвистичких питања, као што је питање „српскохрватске“ књижевнोजезичке норме (исп. Новосадски договор, 1954), те издавање *Правописа* (1960), или *Речника српскохрватскога књижевног језика* (1967–1976). То присуство Матице на овом пољу остало је видно до данас (нпр. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, *Правопис српскога језика*, 1994; 2010 – измењено и допуњено издање; М. Николић (ред.), *Речник српскога језика*, 2007; 2011 – измењено и поправљено издање; П. Пипер, И. Клајн, *Нормативна граматика српског језика*, 2013, и др.).

Матица се данас налази на челу многих других пројеката, као што је антологијска едиција *Десет векова српске књижевности*. Овде се налази и вишетоми *Српски биографски речник* (IX–XX в.), који укључује знамените прегаоце из свих области стваралаштва. Урађени су први томови *Српске енциклопедије* (заједно са САНУ и Заводом за уџбенике), која тежи да енциклопедијски представи Србију и српске земље (географски положај, историјски развој и савремено стање), укључујући и њихову културноисторијску баштину.

2. Посебна улога у развоју србистике припада *Друштву српске словесности* („Дружество Србске Словесности“). Основано је 1842. године у Београду на иницијативу **Јована Ст. Поповића**, као научно и књижевно друштво. Задатак му је био: „ширење наука на српском језику и усавршавање српског народног језика“ (<http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/DSS.aspx>). Радило је под покровитељством кнеза Михаила и окупљало познате културне посленике (Ј. Ст. Поповић, С. Милутиновић, Ј. Стејић и др.). Међу стотинак чланова било је тзв. редовних, дописних и почасних. Године 1849/50. створено је пет секција: језикословна, историјска, православна, филозофска и природословна. С обзиром на непостојање јединственог правописа, Друштво је 1852. године прописало правописну норму, а већ је на самом почетку установило азбуку од 35 слова. На предлог Ђ. Даничића, који је 1857. изабран за секретара, прихваћен је, ипак, Караџићев правопис. Био је отпочет и рад на стварању српске научне терминологије (тзв. Језикословни речник), али се због Караџићева противљења и од тог посла одустало (1845). Друштво је прикупило обимну научну и историјску грађу, а 1846. године је покренуло часопис *Гласник Друштва српске словесности*. Рад Друштва је 1864. био обустављен да би ускоро, исте године, оно било обновљено под називом *Српско учено друштво*. Ово ново друштво је као циљ истакло „занимати се наукама и вештинама, уколико се оне понајближе тичу србства“ (*Jugoslovenski književni leksikon*: 505). Имало је четири одбора (за моралне, језикословне и литерарне науке, за природословне и математичке, за историјске и државне, те за вештине), а чинили су га редовни, дописни и почасни чланови. Настављено је издавање *Гласника*, у којем су посебно објављивани стари књижевни текстови. Друштво је 1886. године суспендовано, када је основана Краљевско-српска академија (потом под именом Српска краљевска академија). Ипак, наставило је да постоји до 1892. године када су ове две установе обједињене.

3. *Српска краљевска академија* је основана 1886. године са задатком да негује науку и уметност, а њен рад је посебно оријентисан на земље у којима живе Срби, као и на српско суседство. Академија се делила на четири одсека: природне, филозофске, друштвене науке и уметности. Њен колектив чинили су чланови-академици и дописни чланови. Први председник био је биолог **Јосиф Панчић** (1887–1888), затим низ других истакнутих научника, међу којима и филолози М. Ђ.

Милићевић, Ст. Новаковић, А. Белић и др. Године 1892. Академија је објединила свој рад са Српским ученим друштвом, чиме је обогатила свој архив и библиотеку, а следеће године је основала лексикографски и етнографски одсек. Академија је издавала часописе *Глас* и *Споменик*. После Другог светског рата је преименована у *Српску академију наука (и уметности)*. Закон о Српској академији (1947) реорганизовао ју је на низ института. Основна структура Академије данас почива на Академијиним одељењима и њиховим одборима. Филолошка и лингвистичка питања у надлежности су *Одељења језика и књижевности* и његових одбора, на пример Одбора за дијалектологију, Одбора за ономастику, Одбора за етимолошка проучавања, Одбора за стандардизацију српског језика и др. Академија данас поседује богату библиотеку и архив.

4. Међу Академијиним институтима србистиком се посебно бави *Институт за српски језик*, основан већ након стварања САНУ, 1947. године. (У складу с политичким приликама, 1958. год. је преименован у Институт за српскохрватски језик, а 1992. му је враћено име Институт за српски језик САНУ.) Први директор Института био је **Александар Белић**, који је ту дужност обављао до краја живота (1960). Институт је од Академије преузео лексикографске послове и први том *Речника српскохрватског књижевног и народног језика* изашао је 1959. године. Године 1969. основан је у Институту Одсек старословенског језика с циљем да изучава стару српску писану баштину. У сарадњи са САНУ, Институт поодавно ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, који укључује и рад на Српском дијалектолошком атласу. Покренут је и рад на етимолошком речнику српског језика (1983). Посебан вид активности Института припада издавачкој делатности. Након оснивања, Институт је, заједно с Академијом, преузео издавање *Српског дијалектолошког зборника* (1905), *Јужнословенског филолога* (1913) и *Нашег језика* (1932). Покренуо је и едицију посебних лингвистичких издања, која излази више од пола века (нпр. од М. Ивић, *Значења српскохрватског инструментала и њихов развој*, 1954 – до П. Пипер и др., *Синтакса савременог српског језика*, 2005, и даље). Поред А. Белића, своју научну и професионалну делатност везали су за Институт многи истакнути српски лингвисти, као М. Стевановић, И. Грицкат, М. Ивић, П. Ивић, И. Поповић, М. Пешикан, Д. Гортан-Премк, М. Дешић, М. Николић, укључујући и млађе генерације.

5. У развоју србистике својом наставно-научном делатношћу данас учествује мрежа Филолошких (/Филозофских) факултета – у Београду, Н. Саду, Крагујевцу, Нишу, Приштини (К. Митровица), Никшићу, Бањалуци, Источном (Српском) Сарајеву, чему се прикључују и учитељски (/педагошки) факултети. Запажено место на овом послу имају и друге врсте организација – друштва и удружења (нпр. Друштво за српски језик и књижевност, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Друштво за заштиту ћирилице, Удружење књижевних преводилаца), задужбине (Вукова задужбина, Задужбина Иве Андрића), центри (Међународни славистички центар, Центар за српски као страни – оба при Филолошком факултету у Београду) и др. И поред глобалистичких тежњи да се наука измести из националних оквира, судбина тзв. малих народа још увек је у непосредној зависности од очувања њиховог свеукупног националног и културног идентитета.

Основна литература

Jugoslovenski književni leksikon, Matica srpska, Novi Sad 1971.

Матицки 1997: Миодраг Матицки, *Летопис српског народа, Три века алманаха и календара*, Институт за књижевност и уметност – Библиотека Матице српске, Нови Сад.

Ђупић / Танасић 2007: Драго Ђупић, Срето Танасић, *Шездесет година Института за српски језик САНУ*, Зборник радова, I, Институт за српски језик САНУ, Београд, 11–18.

http://govori.tripod.com/institut_zs_srpski_jezik.htm

<http://www.maticasrpska.org.rs/matica/index.html>

<http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/DSS.aspx>

IX. РЕЧНИЦИ, ГРАМАТИКЕ И ПРАВОПИСИ СРПСКОГА ЈЕЗИКА

1. Проучавањем **лексичког** састава језика бави се *лексикологија*. Она проучава значења речи, иако има чврсте везе и с морфологијом, која изучава унутрашњу структуру речи, па отуда и с творбом речи. Начела за сакупљање речничке грађе и писање речника спадају у домен *лексикографије*. Речник је „публикација која системски региструје и тумачи већи или мањи, општији или посебан део укупног фонда речи једног или више језика“ (Bugarski 2003: 200). Постоји више различитих подела речничке литературе. У начелу, по лексичком обухвату речници могу бити *општи* или *специјализовани*. Овим другим се, на пример, може бавити *етимологија* (наука о пореклу и развоју речи), *ономастика* (наука о властитим именима), *терминологија* (наука о стручним називима), или *фразеологија* (наука која проучава фразеолошке комбинације лексичких јединица). У специјализоване речнике могу се прибројати и речници *књижевне*, *дијалекатске*, *жаргонске* лексике, речници *синонима*, *страних речи*, али и *фреквенцијски*, *обратни* (*инверзни*, *деривацијски*), *асоцијативни*, *енциклопедијски* речници, одн. лексикони, и др. Има и других критерија у подели речника, те по броју језика које обрађују речници могу бити *једнојезични*, *двојезични* и *вишејезични*; с обзиром на временску перспективу могу бити *етимолошки*, *историјски* и *савремени*; по језичком нивоу који обрађују могу бити *правописни* (*ортографски*), *акцентолошки*, *граматички*, *реклијски*, *термиолошки*, *фразеолошки*, – итд.

2. Иако српска лексикографија има своје корене још у претходним вековима (Петровић 2018: 229–232, исп. Увод у србистику 1, X, 7), могло би се узети да њени савремени почеци (угл. смештени у православном делу српског народа и обележени лексикографском продукцијом на ћирилици) датирају од Караџићева *Српског рјечника истолкованог њемачким и латинским ријечма*, који се појавио у више издања (1818. и 1852. год. у Бечу; 1898. у Београду). Године 1964. изашло је у Београду четврто, фототипско издање првог речника (изд. Просвета), с пропратном и опсежном студијом-поговором П. Ивића. Караџићев речник је речник српског народног језика. Прво издање садржи углавном грађу из тршићког краја, а друго укључује шире српске дијалекатске области. Нашавши се на челу Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу, Ђ. Даничић је 1880. године започео издавање *Рјечника хрватскога или српскога језика*. Речник има око 250 хиљада одредница сврстаних у 23 тома (97 свезака), а његово издавање је завршено 1976. године. Укључио је грађу из српских („штокавских“) и хрватских („чакавских“) говора (касније унеколико проширену и на тзв. кајкавицу), као и из старих српских и

хрватских споменика. Речнички извори „obuhvaćaju jezični materijal hrvatskoga i srpskog jezika od najstarijih vremena pa do polovine devetnaestoga stoljeća“ (Pavešić 1976: 62). *Речник српскохрватског књижевног и народног језика* Српске академије наука и уметности је највећи лексикографски подухват у србистици. Од када се појавио први том (1959. год.) до 2019. године је објављен 21 том (до: *покупити*), што, међутим, обухвата тек нешто више од половине сакупљене грађе. Сматра се да ће Речник имати између 300 и 400 хиљада речи, а обухвата период „од Вука Караџића и Илиризма“, како у првом тому истиче његов главни уредник А. Белић (Увод: XXIII). Промене које су наступиле након распада СФР Југославије нису утицале на његову концепцију, као ни на његов назив, те Речник и даље излази под одредбом „српскохрватски“ (в. 4), иако је његов основни језички корпус одувек био српски (исп. Радић 2017). Шестотомни *Речник српскохрватског књижевног језика* (1967–1976) започеле су заједничком сарадњом, према одлукама Новосадског договора, Матица српска (Нови Сад) и Матица хрватска (Загреб) (в. II, III), но завршила га је сама Матица српска, пошто се друга страна повукла из сарадње (исп. *Srpskohrvatski jezik 1972: rečnik*). Речник има 120 хиљада речи. У издању Матице српске појавио се 2007. године једнотомни *Речник српског језика* (85 хиљада речи, ред. М. Николић).

Међу специјализованим речницима српског језика издваја се знатан број *дијалекатских* речника (посебно су бројни с југа и југоистока Србије), затим један број речника *жаргона* (нпр. београдског), речника *књижевних дела* појединих књижевника (нпр. П. П. Његоша, М. Ракића), као и *етимолошки* (аутора П. Скока) и *обратни* речник (М. Николића). Посебан значај имају двојезични речници који обрађују присуство *страних речи* из појединих језика (нпр. речник турцизама А. Шкаљића), или дају општи преглед присуства стране лексике у савременом српском језику (нпр. речници М. Вујаклије, И. Клајна / М. Шипке).

3. Под **граматиком** се подразумева грана лингвистике која утврђује језичке законе на различитим језичким плановима (фонетском, морфолошком итд.), али се под њом традиционално подразумева и скуп одредби „о правилном говору и писму неког језика“ (*Srpskohrvatski jezik 1972: gramatika*). Међу врстама граматика истичу се *историјска* (или *дијахронијска*, која прати развој језичких појава), *нормативна* (утврђује правила, законитост књижевног језика), *описна* (*дескриптивна*, представља синхрону структуру језика) и *упоредна* (*компаративна*, *поредбена*, – проучава сличности и разлике између језика, обично сродних). Иако је почетак рада на граматичком опису српског језика много старији (Петровић 2018: 228–229, исп. Увод у србистику 1, X, 7), он се данас у православном српском корпусу углавном везује за појаву *Писменице сербског језика* В. Караџића (Беч 1814), „његово почетничко и мало оригинално дело“ (Стевановић 1975: 40), као и његову *Српску граматiku* објављену уз *Српски рјечник* (1818). У граматизи се дају одељци посвећени „гласоударенију“, „склоненијима“, „мјестоименију“, „имену прилагателном“, „имену бројителном“ итд., где се читују снажни наноси стране терминологије. Значајан искорак у даљем раду на профилисању граматике савременог српског језика представљала је *Мала српска граматика* Ђ. Даничића (1850), која се сматра првом научном граматиком српског језика. Овде се препознаје ауторов јасно организован нормативистички приступ, као и тежња за модернизацијом српске граматичке терминологије (Ђорђић 1983: 10). Вредна је, у том низу, помена и целовита *Српска граматика* Ст. Новаковића („у целину склопљено издање“,

како каже аутор у предговору, стр. VII), објављена 1894. године. Идући за Караџићем и Даничићем, објавио је Т. Маретић *Gramatiku i stilistiku hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika* (Zagreb 1899). Граматичким радом се између два светска рата посебно бавио А. Белић, а потоњи период је обележен радом М. Стевановића и његовом двотомном граматиком – *Савремени српскохрватски језик* (Београд 1964–1969), која је резултат дугогодишњег ауторовог рада у области нормативистике. Године 2013. се у издању Матице српске појавила *Нормативна граматика српског језика*, П. Пипера и И. Клајна. Осим ових, у Србији и другим српским крајевима у употреби је низ других граматика и приручника, преваходно за основношколску или средњошколску намену (нпр. аутора Ж. Станојчића и Љ. Поповића, М. Ковачевића и Б. Савића, те Д. Кликовац, В. Ломпар, и др.). Посебно место међу овом литературом има један број граматика и приручника српског језика за странце (нпр. аутора П. Мразовић и З. Вукадиновић, затим М. Селимовић-Момчиловић и Љ. Живанић, те И. Клајна, Б. Ћорића, В. Крајишник, и др.).

4. **Правопис** (ортографија) обично се дефинише као систем правила „која утврђују једнообразне начине употребе графичких знакова (слова, интерпункцијских знакова и др.) у писму једнога језика“ (*Srpskohrvatski jezik* 1972: pravopis). Уобичајена је основна подела на *фонетски* (*фонолошки, фонетички, изговорни*) и *морфолошки* (*морфофонолошки, етимолошки, коренски, творбени*) правопис, иако се у пракси ни један ни други не могу спровести доследно. Први се заснива на познатом Караџићевом ставу: „Пиши као што говориш, а читај као што је написано“ (нпр. *Србин* → *српски, сладак* → *слатка, брати* → *збор, пред-поставка* → *предпоставка*). Други се ослања на поштовање и очување морфолошких елемената у писању (нпр. *Србин* → *србски, сладак* → *сладка, брати* → *сбор, пред-поставка* → *предпоставка*) и инсистира на приступу: „Пиши за око, а говори за уши“ (како је, нпр., истицао хрватски језикословац В. Бабукић). Фонетски правопис обично подразумева какав раскид с традицијом, што добро објашњавају културне прилике кроз које је пролазио Караџић залажући се за ову врсту правописа. Караџићев фонетски правописни принцип је у Србији званично прихваћен тек 1868. године и у потоњем периоду је дорађиван (С. Чутурило, Љ. Недић, С. Новаковић и др.). *Правопис српскохрватског књижевног језика* А. Белића појавио се 1923. године и био је у употреби деценијама у оквиру низа поновљених издања, укључујући и допуњена издања. Овај правопис је тек 1960. године замењен *Правописом српскохрватског књижевног језика* (Матица српска – Матица хрватска), на основу одредби Новосадског договора (в. II). Након распада СФР Југославије у Србији се у последњој деценији XX века јавља низ правописних приручника и саветника. У овом периоду се у издању Матице српске појавио *Правопис српског језика*, аутора М. Пешикана, Ј. Јерковића и М. Пижурице (Нови Сад 1993), који је 1995. године изашао и у форми школског издања. „Измењено и допуњено издање“ овог правописа изашло је 2010. године.

Што се писма тиче, по Уставу Р. Србије (2010, чл. 10) у службеној употреби је (поред „српског језика“) ћирилично писмо. Исп. и: „У Републици Србији у службеној употреби ћирилично писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом“ (*Закон о службеној употреби језика и писама*, последња ревизија 2018). Слично се констатује у Уставу Републике Српске. Тиме се покушава заштитити ћирилица као традиционално писмо у Срба, које је поодавно постало део српског националног идентитета. У пракси је, међутим, стање по ћирилицу све неповољније.

Основна литература

- Bugarski 2003: Ranko Bugarski, *Uvod u opštu lingvistiku*, Beograd (200–203).
- Драгићевић 2006: Рајна Драгићевић, *Једнојезични речници у настави српског језика*, Књижевност и језик, LIII, 1–2, Београд, 125–133.
- Равешић 1976: Slavko Ravešić, *Pogovor (Nakon završetka rada na Rječniku 1975)*, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Svezak 97, Dodatak – Materijali o Rječniku, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 61–75.
- Петровић 2018: Драгољуб Петровић, *Српски језички заперци*, Мирослав, Београд.
- Piper: Piper Predrag, *Srpska lingvistička slavistika devedesetih godina XX veka*, <http://www.rastko.rs/filologija/ppiper-lingvoslavistika.html>
- Радић 2017: Првослав Радић, *О тзв. Великом речнику САНУ и неким другим питањима*, Књижевност и језик, LXIV/1–2, Београд, 25–37.
- Srpskohrvatski jezik 1972: *Enciklopedijski leksikon – Mozaik znanja Srpskohrvatski jezik*, Interpres, Beograd.
- Стевановић 1975³: М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик (Грааматички системи и књижевнојезичка норма)*, I, Научна књига, Београд.
- Ћорић 1983: Божо Ћорић, *О граматички Буре Даничића*, Књижевност и језик, 1–2, Београд, 1–6.

X. ЛИНГВИСТИЧКИ ЧАСОПИСИ И ЕДИЦИЈЕ. ЈЕЗИЧКЕ РУБРИКЕ

1. Поред *Српског дијалектолошког зборника* покренутог 1905. године од стране Српске краљевске академије (в. I), следећи лингвистички часопис који је основан почетком XX века био је *Јужнословенски филолог*. Покренуо га је Александар Белић 1913. године, с уредништвом које су чинили истакнути јужнословенски лингвисти. Овај часопис, до новијих времена објављиван као годишњак, доноси лингвистичке студије и прилоге из области српског и других словенских језика. У њему је објављен низ лингвистичких монографија (нпр. М. Стевановић, *Источноцрногорски дијалекат*, књ. XIII/1933–34, 1–128 (+ карта); Р. Бошковић, *Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници*, књ. XV/1936, 1–154), међу којима је и један број одбрањених докторских дисертација. До Другог светског рада Белић је објавио 17 књига овог часописа, међу којима се нашао велики број његових радова (94), радова Стјепана Куљбакина (61), Љубомира Стојановића (13) и других истакнутих лингвиста. Међу страним сарадницима јављају се позната имена, као В. Јагић, А. Шахматов, А. Меје, Н. Дурново, А. Вајан, Н. В. Вејк и др. Такав узлет часопис наставља и у периоду после Другог светског рата, када објављује и прилоге низа тада млађих српских лингвиста (П. Ивић, М. Ивић, И. Грицкат, М. Пешикан, И. Поповић, М. Павловић, М. Будимир и др.), као и лингвиста из осталих југословенских (и јужнословенских) центара, и из иностранства. У то време издавање часописа преузима Институт за српски (/српскохрватски) језик. После 1960. године, након Белићеве смрти, уређивање преузимају М. Стевановић (1961–1973), М. Ивић (1974–2008) и др. Посебну вредност овог часописа чини рубрика *Библиографија* у којој се континуирано (по годиштима) прати и представља библиографија радова из лингвистичких и сродних области. Институт је покренуо и Библиотеку Јужнословенског филолога – лингвистичку едицију у којој су изашле сада већ десетине лингвистичких издања, као и едицију Монографије.

2. *Наш језик* је лингвистички часопис посвећен питањима савременог српског књижевног језика и језичке културе. Покренут је 1932. године од стране А. Белића и тадашњег Лингвистичког друштва (при Филозофском факултету у Београду), с циљем неговања језичке културе и савремене књижевнојезичке норме. У првом уређивачком одбору били су Глиша Елезовић, Милош Московљевић, Бранко Милетић, Радомир Алексић, Петар Ђорђевић, Радосав Бошковић и др., а часопис је у почетку излазио чак 10 пута годишње, што је чинило једну књигу. У предратном периоду је изашло седам књига, након чега је, у време рата, његово излажење обустављено. Године 1950. наставило се с издавањем часописа (тзв. нова серија), овога пута у организацији Института за српски (/српскохрватски) језик. Од А. Белића уређивање су касније преузели М. Стевановић, М. Пешикан и други српски лингвисти. Часопис данас излази у четири годишње свеске.

3. *Књижевност и језик у школи* је основан 1953. године од стране Друштва за српскохрватски језик и књижевност НР Србије. (Друштво за српски језик и књижевност основали су још 1910. године А. Белић, П. Поповић и Ј. Скерлић.) Покретач часописа био је председник Друштва А. Белић, а први се број појавио 1954. године, након чега почиње излазити месечно (осим јула, августа и септембра). Од 1956. године појављује се под именом *Књижевност и језик*, када почиње излазити тромесечно. Часопис је покренут првенствено с циљем да објављује прилоге из области наставне праксе и тиме унапређује наставу српског језика и књижевности. Међу сарадницима часописа нашла су се најпознатија имена из области науке о српском језику и књижевности, укључујући и методiku наставе. Часопис негује и библиографску рубрику која је обично посвећена библиографији радова о знаменитим српским књижевницима. Друштво је покренуло и серију посебних издања, која укључује монографије из области српског језика и књижевности. (Међу ауторима су најчешће професори с катедара за српски језик и српску књижевност Филолошког факултета у Београду.) Од 1997. године Друштво издаје и *Свет речи*, часопис за средње школе.

4. У оквиру богате научне делатности Матице српске покренути су и часописи који обрађују лингвистичке теме, пре свега *Зборник за филологију и лингвистику* (1957), преименован потом у *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику* (1985), који данас излази полугодишње. У часопису су објављивали радове М. Павловић, М. Будимир, П. Ивић, А. Младеновић и др. Матица је издавач и часописа *Језик данас* (1996), посвећеног српској језичкој норми и култури говора. Исти издавач објављује низ других часописа у којима налазе места србистичке теме, као *Зборник Матице српске за књижевност и језик* и *Зборник Матице српске за славистику* (в. VIII). Матица српска – друштво чланова у Црној Гори) од 2011. године издаје годишњак *Октоих* (Никшић), посвећен српском језику и књижевности.

5. Године 1971. основан је при Филолошком факултету у Београду Међународни славистички центар, који сваке године организује научни скуп под именом *Научни састанак слависта у Вукове дане*, посвећен појединим славистичким, посебно србистичким темама. Традиционално, на овим скуповима учествује и велики број србиста из иностранства. До данас је изашло педесетак томова зборника (са по две свеске или више) реферата с ових скупова, а издавач посвећује

пажњу и посебним издањима, у које спадају, на пример, и биобиблиографије из области србистике. Међу последњим часописима у овом хронолошком низу је *Српски језик*, широкотематски лингвистички часопис који је покренут крајем прошлог века (1996), као годишњак, но и као први часопис после толико времена с одредбом „српски“ у називу. Покренуло га је Друштво за неговање и проучавање српског језика из Београда, у чијем саставу су се нашли професори катедара за српски језик Филолошког факултета у Београду и Филозофског факултета у Никшићу, а касније се овом издавачком подухвату прикључио Филозофски факултет из Бањалуке, Источног (Српског) Сарајева, Крагујевца, Новог Сада, Ниша. (Покретач и дугогодишњи уредник часописа био је Р. Симић.) Већи број књига посвећен је савременим српским лингвистима (Живојину Станојчићу, Радоју Симићу, Милораду Дешићу, Милошу Окуки, Милошу Ковачевићу и др.), у коју сврху су, по обичају, приложене и њихове пуне научне библиографије. Поједини бројеви посвећени су сада већ класицима српске науке о језику и књижевности (А. Белић, П. П. Његош). Као део овог издавачког подухвата покренута је и серија лингвистичких монографија.

6. Знатан број србистичких прилога појављује се и у часописима које издају филолошки, филозофски и учитељски (педагошки) факултети, пре свега у Републици Србији и Републици Српској (нпр. *Анали Филолошког факултета* у Београду, или *Филолог – часопис за језик, књижевност и културу* Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци). Новосадски Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, покренуо је 1965. године часопис *Прилози проучавању језика*, годишњак који је превасходно намењен млађим истраживачима србистима. (Први његов уредник био је П. Ивић.) Тој продукцији придружују се часописи и листови које издају задужбине. Лист *Задужбина* покренула је Вукова задужбина (основана 1987. год.) поводом 200. годишњице рођења В. Карацића. Лист је покренут 1988. године, када је почео да излази четири пута годишње. У преко сто бројева до сада се појавило више стотина прилога из области српског језика и књижевности. Редакција је, на пример, једно време неговала рубрику *Лексикографија*, која је окупила већи број прилога из ове области. Вукова задужбина од 1993. године издаје и илустровани календар *Даница*, по угледу на истоимени годишњак који је Карацић издавао у Бечу (1826–1834). Овде се такође штампа знатан број прилога из области српског језика и књижевности. Задужбина Иве Андрића издаје од 1982. године часопис *Свеске Задужбине Иве Андрића*, посвећен Андрићевом делу (в. VI).

7. И поједине комерцијалне издавачке куће у оквиру својих едиција посвећују пажњу лингвистичким темама. Такве су *Издавачка књижарница Зорана Стојановића* (Срем. Карловци – Нови Сад), *Библиотека XX век* (Београд) и др., које су објавиле низ издања чији су аутори истакнути домаћи и страни лингвисти. У појединим дневним и недељним листовима (*Политика*, *Вечерње новости*, *НИН* и др.) заступљене су повремено рубрике или чланци посвећени актуалним лингвистичким питањима, приказима нових лингвистичких издања и др. Интернет је у технолошком смислу такође постао значајан информатички домен. Један број сајтова у оквиру различитих пројеката отворен је за лингвистичке прилоге (исп. *Пројекат Растко – библиотека српске културе на интернету*, www.rastko.rs, као и *Нова српска политичка мисао*, *Наука и култура* и др.), а у електронском издању излазио је и часопис *Лингвистичке актуелности* (<http://www.public.asu.edu/>

~dsipka/LASVE.HTM). Захваљујући појединим сајтовима (нпр. <http://www.antikvarne-knjige.com/knjige>) данас је могуће доћи и до низа старих издања, укључујући и лингвистичка. У овакве пројекте укључила се и Народна библиотека Србије (исп. <http://scc.digital.nb.rs>).

Основна литература

Грицкат-Радуловић 2007: Ирена Грицкат-Радуловић, *Наука о језику у делатности Академије*, Шездесет година Института за српски језик, Зборник радова, I, Институт за српски језик САНУ, Београд (репринт), 19–106 (74–75, 83–84).

Jugoslovenski književni leksikon, Matica srpska, Novi Sad 1971.

Пипер 2003: Предраг Пипер, *Српски језик између великих и малих језика* (поглавље: *Српска лингвистичка славистика деведесетих година XX века*, 179–227), Београдска књига, Београд (исто у: http://www.rastko.rs/filologija/ppiper-lingvoslavistika_c.html).

Радовановић 2007: Милорад Радовановић, *Стари и нови списи (Огледи о језику и уму)*, (поглавље: *Српски језик данас: Главне теме*, 229–248), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад.

Srpskohrvatski jezik 1972: Enciklopedijski leksikon – Mozaik znanja Srpskohrvatski jezik, Interpres, Beograd.

XI. СРПСКИ ЈЕЗИК У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ. ЈЕЗИК И ЊЕГОВ НАРОД

1. Место српског језика у образовању најбоље се може сагледати кроз заступљеност овог наставног предмета у наставним плановима и програмима школа различитих образовних нивоа и профила. Српски језик је, најпре (као први наставни предмет у списку: Српски језик), заступљен у основним школама. Ипак, и у нашој и у другим срединама намеће се питање да ли снажан језички развој који показује дете до предшколског узраста има довољно подршке у основношколским наставним програмима матерњег језика, укључујући и одговарајући методички приступ. Много је сложених и отежавајућих околности које онемогућују посве позитиван одговор на ово питање. Довољно је само указати на уобичајену супротстављеност између локалног (завичајног) говора и књижевног језика, често и социјално обележену, која већ на самом почетку школовања чека већину деце и прети да их повуче у „introverziju i jezičnu nesigurnost, unatoč sve razvijenijem logičnom, apstraktnom i fantazijskom mišljenju“ на том узрасту (Теžак 1996: 41). (То ме доприносе још увек живи трагови романтичарских предрасуда о „чистоти“ и „правилности“ једних говора у односу на друге.) Треба, дакле, имати на уму да је говор завичаја најпре „средство самог поимања света и сагледавања непосредне средине у којој се њени говорници развијају, а свакако и основа од које се полази у савладавању књижевнојезичке норме“ (Радић 2008: 135). То одавно намеће потребу рада на тзв. *разликовним (диференцијалним, одн. завичајним) граматикама*, сачињеним за потребе наставе српског језика у дијалекатским областима, тачније областима које нису ушле у књижевнојезичку основицу. Јер, настава књижевног језика не може се на различитим местима одвијати на исти начин, без уважавања специфичности у различитим дијалекатским областима (нпр. у Пироту, Крушевцу,

Сјеници, Суботици, Ваљеву, Вуковару, Никшићу, Бањалуци и др.), односно без уважавања језичког осећања самог ученика. Једино се тако, преко познатих граматичких садржаја, може успешно изводити настава књижевног језика. Истраживања су показала да се кроз инсистирање на механичком усвајању граматичких апстракција (тзв. граматикализацију језичке наставе) може негативно утицати на развој дететовог мишљења. Зато је истакнуто да је оваквим, формалистичким наставним поступком „свесна активност [...] спречена, а подстакнута [...] мисаона инертност“ (Николић 1992: 464).

2. Да је језичка структура у вези с менталитетом народа указивано је још у првој половини XIX века, посебно у радовима Вилхелма фон Хумболта (1767–1835), немачког етнолингвисте, по коме је језик „специфична еманација духа“ једног народа (тзв. Хумболтов *Weltanschauung* 'поглед на свет'). Матерњи језик би, тако, морао бити у непосредној вези са сложеним испољавањима колективне психе једног народа, али и основним логичким појмовима, односно појмовима којима оперише логика као наука о мишљењу. (О томе сведоче бројни логички термини, нпр. субјекат, објекат, узрочност, последичност и др., који карактеришу и граматологију.) Истраживачи данас указују на то да је *примарна структура мишљења* базирана на језичко-логичком моделу (Тодоровић 2005: 224), што припада широкој теми односа језика и мишљења. То би, дакле, значило да је језик једног народа у непосредној вези с његовом структуром мишљења. Ако је то тачно, онда су „кодovima српског језика“ (Исто: 225) обликовани бројни умови који су својим донетима задужили светску цивилизацију, на пример у области природних наука: Дубровчанин Руђер Бошковић (1711–1787, физика, астрономија, филозофија), Личанин Никола Тесла (1856–1943, физика, електротехника, радиологија), Банаћанин Михајло Пупин (1858–1935, телеграфија, телефонија, рендгенологија), Београђанин Михаило Петровић Алас (1868–1943, математика), Славонац Милутин Миланковић (1879–1958, геофизика, климатологија, астрономија) и многи други. Поједини истраживачи истичу да у српском језику „живо функционише универзални примарни језичко-логички модел (као базични образац универзалне примарне структуре мишљења)“, поткрепљујући то и одличним резултатима које на Менсиним тестовима интелигенције (Менса, међународно удружење чији чланови имају висок коефицијент интелигенције, тзв. IQ) – постижу управо Срби (Исто: 225). Можда је то уткано у оне утиске странаца везане за једну карактеристичну тежњу Словена – „жељу да се сагледа целина“ (Vest 2008: 669, исп. 668). О Србима се у том смислу позитивно изјашњавају и други аутори (нпр. Л. Ранке, А. Рајс и др.).

3. Све ово указује на потребу посебног приступа српском језику као наставном предмету у српским школама, али кроз потпуно нове уџбеничке садржаје, неоптерећене политичком идеологијом прошлих времена, често супротстављеном интересима српског народа (Овај курс је у више наврата имао прилике да то илуструје.) Када је реч о наставним програмима у основним и средњим школама, данас се намеће и питање ваљаног квантитативног односа између наставе језика и наставе књижевности. Анализе наставних програма по којима се ради последњих деценија показују да је у млађим разредима *основне* школе, и поред солидне заступљености наставних јединица из области српског језика, за наставу из књижевности прописан двоструко већи број часова, иако је у равнотеженији однос

између ових дисциплина успостављен у вишим разредима. Још је неповољнија ситуација по наставу српског језика у средњошколским програмима (предмет: Српски језик и књижевност), не рачунајући оне специјализованог усмерења какве, на пример, негују филолошке гимназије у Београду и Сремским Карловцима. На предмету Српски језик и књижевност, и поред језика истакнутог на првом месту, примат је у *средњим* школама дат књижевности, која је у просеку чак троструко више заступљена. Сви су изгледи да је у пракси тај однос још неравноправнији, а искуства говоре да се на овом образовном нивоу настава из области језика често потпуно занемарује. То значи да добар део омладине од средњошколских дана и надаље остаје на скромним основношколским знањима из области граматике српског језика, али и културе изражавања и писмености уопште. (Предлози о раздвајању овог предмета у средњој школи на језик и на књижевност упорно се занемарују.) Илустративна је и чињеница да наши свршени средњошколци, за разлику од европских, на пријемним испитима за факултете (углавном с изузетком филолошких) не полагају матерњи језик, а разумљиво је што се такав однос према језику потом одражава и у чињеници да у савременим медијским кућама има све мање места за професионалне лекторе.

Ни на општекултурном плану, тако, ситуација не може бити боља, те српски језик није ваљано (или није никако) заступљен ни у бројним интернационалним културним манифестацијама високог ранга (нпр. Европски дан језика, установљен 2001. год., који се обележава и у Србији). То је све, свакако, и одраз стања националне свести, те и србистике као науке, која би међу првима морала препознати своје обавезе у очувању националног и културног идентитета српског народа, без обзира на глобалистичке притиске да се савремена лингвистика измести из националних питања и преусмери на питања „*optimizacije komunikativnih mogućnosti govornika*“ (Gröschel, према Kordić 2010: 371). Досадашњи напори на плану популаризације србистике у јавности (посебно међу ученичком популацијом), који понегде дају резултате (нпр. у делатности Друштва за српски језик и књижевност, својевремено и Истраживачке станице Петница), очито траже много ширу подршку националне заједнице, те виши ниво и индивидуалне и колективне свести о значају матерњег језика.

*

У сваком народу је неговање националног језика културолошка неопходност и она на свим образовним нивоима захтева посебну пажњу. Тога је одавно, од самих почетака српске писмености, била свесна већина српских интелектуалаца. На то, на пример, упућује филолошка делатност Саве Немањића, или исихастички приступ Константина Филозофа, а то је потом садржано и у просветитељском и реформаторском концепту Д. Обрадовића и В. Караџића. Остављајући свој завет српском народу: „Свободно мислити и сврх сваке вешти расуждавати и говорити“ (према Деретић 1983: 194), Обрадовић, тражи да управо *народни* језик буде носилац ове културне мисије. Караџић ће остати на истом курсу критикујући припаднике српске више класе због отуђености од свог народа и прихватања туђих језика, због чега су „заборавили [...] *Српски и мислити*“ (Караџић 1849: 137, курз. П.Р.). Указујући на потребу неговања „здравог народног разума“, садржаног управо у народном језику, Караџић подсећа да се учена Европа српском језику и српским

народним умотворинама „чуди и диви“ (Исто), а не делима већине тадашњих српских интелектуалаца. Отуда је критику граматике тадашњих писаца Карацић, у хумболтовском духу, проширио на критику њихове логике, јер – „правилно писати значи правилно мислити“, а „хаос у језику одговара хаосу у мислима“ (према Деретић 1983: 256).

Ова негативна дијагноза ће се као својеврсни рецидив препознавати и у потоњим временима у српском народу, па и у време савремене глобализације, на пример у оквиру неконтролисане употребе страних речи и израза, политички наметнуте тзв. феминизације у језику, наметања или одржавања погрешне терминологије, често и злонамерно лансиране из појединих политичких кругова (нпр. „српскохрватски (књижевни) језик“ м. „српски“; „штокавски“ говори м. „српски“; „српски“ (у државном смислу) м. „србијански“; „албански“ (у етничком смислу) м. „шиптарски / арбанашки“; „Санџак“ м. „Рашка област“; „Косово“ (за србијанску покрајину) м. „Косово и Метохија“; „Прешевска долина“ м. „југ Србије“, и др.).

Основна литература

Vest 2008²: Rebeka Vest, *Crno jagnje i sivi soko, Putovanje kroz Jugoslaviju*, Mono i Maпјана, Beograd.

Деретић 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд.

Карацић 1849: Вук Стефановић Карацић, *Срби сви и свуда*, 129–146, у: Милосављевић 2002 (в.).

Kordić 2010: Snježana Kordić, *Jezik i nacionalizam*, Durieux, Zagreb.

Милосављевић 2002: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд.

Николић 1992²: Милија Николић, *Методика наставе српског језика и књижевности*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Радић 2008: Првослав Радић, *Дијалекат и норма у настави српског језика*, Књижевност и језик, LV, 1–2, Београд, 127–141 (134–137).

Рајс 2005: Родолф Арчибалд Рајс, *Чујте Срби! Чувајте се себе*, Српски привредни и културни клуб, Београд /1928/.

Težak 1996: Stjepko Težak, *Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1*, Školska knjiga, Zagreb.

Тодоровић 2005: Ивица Тодоровић, *Митска истина Срба, Анализа митских сагледавања улоге и значаја српског народа*, Звоник, Београд, 1–443.

САДРЖАЈ

- I.** Српско национално питање и лингвистичка географија. Српски дијалектолошки зборник 2
- II.** Национална конституисања међу Јужним Словенима и језички спорови. Српске језичке границе 5
- III.** Српско национално питање између лингвистичког и политичког. Питање српског књижевнојезичког јединства 8
- IV.** Српски говори изван Републике Србије и Републике Српске. Срби као национална мањина 12
- V.** Територијална разуђеност нове српске књижевности. Књижевност између књижевнојезичке норме и дијалекта 15
- VI.** Српска књижевнојезичка традиција и Иво Андрић. Андрићева задужбина 18
- VII.** Развој србистике у XX веку. Србистика и општа лингвистика (А. Белић) 21
- VIII.** Националне институције и србистика 24
- IX.** Речници, граматике и правописи српскога језика 27
- X.** Лингвистички часописи и едиције. Језичке рубрике 30
- XI.** Српски језик у образовном систему. Језик и његов народ 33